

Internationale Psychoanalytische Universität Berlin

Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen im Kontext von Mediennutzung:

Eine qualitative Untersuchung aus psychoanalytischer Perspektive

Daniela Baldelli

3213

Zur Erlangung des Titels M.A. Klinische Psychologie und Psychotherapie

Gutachterinnen: Prof. Dr. Benigna Gerisch und Prof. Dr. Annette Streeck-Fischer

Berlin den, 12. September 2025

Vorwort

„Zu sehen, was ist, und nicht, was wir zu sehen wünschen, ist der Beginn wirklichen Erwachens.“

— Erich Fromm, *Zen-Buddhismus und Psychoanalyse*

Diese Arbeit ist das Ergebnis eines Weges, der nicht nur akademisch, sondern auch innerlich forschend war – ein tastendes Voranschreiten in ein Thema, das zugleich verletzlich, vielschichtig und gesellschaftlich hochaktuell ist: die Suizidalität junger Menschen im Spannungsfeld zwischen innerer Not und digitaler Resonanzlosigkeit.

Im Sinne von Fromms Gedanke, das zu sehen, „was ist“, war es mein Anliegen, suizidale Krisen nicht vorschnell zu bewerten oder zu kategorisieren, sondern ihnen in ihrer psychischen Tiefe zu begegnen.

Das Sichtbare waren klinische Zeichen und mediale Muster; das Unsichtbare jene inneren Bewegungen zwischen Schuld, Beziehung, Fragmentierung und Sehnsucht.

Der gewählte Zugang ist qualitativ und explorativ – ein Versuch, über theoriebasierte Perspektiven hinaus das psychische Erleben zu würdigen, das sich hinter suizidalen Handlungen verbirgt. Die psychoanalytische Haltung ermöglichte es mir, den Stimmen erfahrener Expert:innen mit Offenheit zu begegnen, Raum für Bedeutungen zu lassen und zugleich strukturierte Deutungsangebote zu entwickeln.

Die Interviews führten nicht zu endgültigen Antworten, sondern öffneten Denk- und Erfahrungsräume, die eine Annäherung an das Thema Suizid im Jugendalter erlaubten. Dabei war es mir wichtig, dieses Phänomen nicht ausschließlich im Licht diagnostischer Kategorien zu betrachten, sondern als Ausdruck psychischer Bewegung, Beziehungsdynamik und symbolischer Krisen – gerade im Kontext digitaler Lebenswelten.

Diese Arbeit verdankt ihre Tiefe vor allem dem Vertrauen der Gesprächspartner: innen, den theoretischen Stimmen, die mich begleiteten, und dem Mut, einem Thema Raum zu geben, das oft gemieden wird. Allen, die mich auf dieser Reise begleitet und gestützt haben – insbesondere meiner Betreuerin – danke ich herzlich für ihr Interesse, ihre Offenheit und ihre Geduld. Mein besonderer Dank gilt auch den Expert:innen, die sich bereit erklärt haben, an den Interviews teilzunehmen und ihre wertvollen Erfahrungen und Perspektiven mit mir zu teilen. Einen wichtigen Impuls für die Themenwahl und Sensibilität im Umgang mit diesem Forschungsfeld verdanke ich zudem meinem

Praktikum in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, das mir unmittelbare Einblicke in die klinische Arbeit mit suizidgefährdeten Jugendlichen eröffnete.

Zusammenfassung

Die vorliegende Masterarbeit widmet sich dem Thema Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen im Spannungsfeld moderner Medienwelten. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass suizidale Krisen bei jungen Menschen zunehmen und häufig mit intensiver Mediennutzung, digitaler Selbstinszenierung und sozialem Rückzug einhergehen. Ziel der Arbeit ist es, suizidale Dynamiken psychoanalytisch zu verstehen und die Rolle digitaler Medien für affektive, narzisstische und beziehungsbezogene Entwicklungsprozesse zu untersuchen.

Theoretisch stützt sich die Arbeit auf klassische und zeitgenössische psychoanalytische Konzepte. Diese bieten Deutungsrahmen für Suizidalität als Ausdruck innerer Konflikte, regressiver Krisen oder nicht symbolisierter Affekte. Gleichzeitig wird die Medialität als Spiegelinstantz, Resonanzraum und Projektionsfläche analysiert.

Methodisch basiert die Arbeit auf vier qualitativen Experten:innen Interviews, die mittels Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet wurden. Die Ergebnisse zeigen: Digitale Medien sind sowohl Resonanz- als auch Regulationsräume, sie verstärken narzisstische Fragilität, fördern Affektabfuhr und können das Erleben innerer Leere verstärken. Psychoanalytische Perspektiven bieten dabei wichtige Zugänge, um suizidale Krisen nicht nur als pathologische Akte, sondern als Ausdruck unbewusster Sinnsuche zu verstehen.

Die Arbeit leistet einen Beitrag zur qualitativen Suizidforschung, zur psychoanalytischen Medienkritik und zur klinischen Praxis im Umgang mit jungen Patient:innen im digitalen Zeitalter.

Abstract

This master's thesis explores suicidality in children and adolescents within the context of digital media use. The point of departure is the growing observation that suicidal crises are increasing among young people and are often linked to excessive media consumption, digital self-presentation, and emotional withdrawal. The aim of this study is to examine suicidal dynamics from a psychoanalytic perspective and to analyze the impact of digital media on affect regulation, identity formation, and interpersonal relatedness.

Theoretically, the study draws on classical and contemporary psychoanalytic frameworks, which interpret suicidality as a manifestation of inner conflict, regression, or unsymbolized affect. Digital media are examined as mirrors, symbolic containers, and projective spaces that shape the adolescent's psychic economy.

Methodologically, the study is based on four expert interviews analyzed through qualitative content analysis (Mayring). The findings reveal that digital environments can both facilitate and destabilize affective containment, intensify narcissistic vulnerabilities, and amplify feelings of emptiness.

Psychoanalytic theory proves essential in understanding suicidal acts not merely as pathological events, but as expressions of unconscious attempts at psychic survival and meaning making.

The thesis contributes to qualitative suicide research, psychoanalytic media studies, and clinical work with adolescents in the digital age.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Zusammenfassung/ Abstract

1. Einleitung	9
1.1 Problemstellung und Relevanz.....	10
1.2 Theoretische Perspektive.....	11
1.3 Forschungslücke und Zielsetzung.....	14
1.4 Eigene Motivation und Praxisbezug.....	14
1.5 Aufbau der Arbeit.....	15
2. Theoretischer Hintergrund I	15
2.1 Suizidalität im Kinder-und Jugendalter.....	16
2.1.1 Definition und diagnostische Kriterien.....	16
2.1.2 Epidemiologie und Risikofaktoren.....	16
2.1.3 Entwicklungspsychologische Perspektiven.....	18
2.2 Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen.....	20
2.2.1 Nutzungsmuster und Mediennutzung.....	20
2.2.2 Psychosoziale Auswirkungen.....	22
2.2.3 Medien als Spiegel und Projektionsfläche.....	23
3. Theoretischer Rahmen II	25
3.1 Klassische Psychoanalyse – Sigmund Freud.....	25
3.1.1 Todestrieb und destruktive Tendenzen.....	25
3.1.2 Narzissmus und Suizidalität.....	25
3.2 Melanie Klein: Innere Objekte, Schuldgefühle und destruktive Impulse.....	26
3.2.1 Frühkindliche Objektbeziehungen.....	27
3.2.2 Neid, Schuld und Suizidalität.....	28
3.3 Donald Winnicott und das dialogische Werden des Selbst.....	30
3.3.1 Die good enough mother und die Entstehung des Selbst.....	30
3.3.2 Übergangsraum und kreative Verarbeitung.....	30

3.3.3 Wahres Selbst, Falsches Selbst und kulturelle Kontexte.....	30
3.3.4 Digitale Medien als moderne Übergangsräume.....	31
3.4 Heinz Kohut: Narzissmus, Selbstkohärenz und der Zusammenbruch des Selbst.....	31
3.4.1 Narzissmus und Selbstpsychologie.....	32
3.4.2 Suizid als Ausdruck eines zerfallenden Selbst.....	32
3.5 Otto Kernberg: Identitätsdiffusion, Aggression und suizidale Spannungsentladungen.....	33
3.4.1 Borderline-Pathologie und suizidale Krisen.....	34
3.4.2 Aggression und Identitätsdiffusion.....	34
4. Methodik.....	35
4.1 Forschungsdesign und Zielsetzung.....	36
4.2 Erhebungsmethode und Interviewleitfaden.....	36
4.3 Stichprobe und Zugang.....	37
4.4 Auswertungsmethode.....	38
4.4.1 Beschreibung der Vorgehensweise.....	38
4.4.2 Strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring – Methodischer Hintergrund.....	39
4.4.3 Begriffsdefinition.....	39
4.5 Begründung für das Heranziehen der qualitativen Analyse.....	39
4.6 Reflexion und subjektive Forschungsperspektive.....	41
5. Ergebnisse der empirischen Untersuchung.....	42
5.1 Kategoriensystem und Darstellung der Ergebnisse.....	42
5.2 Ergebnisse Interview Nr. 1.....	43
5.2.1 Darstellung der Ergebnisse.....	45
5.3 Ergebnisse Interview Nr.2.....	47
5.4 Ergebnisse Interview Nr.3.....	49
5.5 Ergebnisse Interview Nr.4.....	52
5.6 Vergleichende Analyse der Interviews.....	56
5.6.1 Fragilität des Selbst.....	56
5.6.2 Symbolisierungsdefizite.....	57

5.6.3 Ambivalenz digitaler Medien.....	58
5.6.4 Bindung und Beziehung.....	58
5.6.5 Suizidalität in der Adoleszenz.....	59
6. Diskussion der Ergebnisse.....	60
6.1 Digitale Medien: Regulation oder Verstärkung?.....	62
6.2 Therapeutische Beziehung als Ressource.....	64
6.3 Zwischenfazit.....	65
7. Fazit und Ausblick.....	66
8. Literaturverzeichnis	
9. Anhang	
Anhang I: Interviewleitfaden	
Anhang II: Anfrage Interviewpartner: innen per E-Mail	
Anhang III: Eiverständniserklärung	
Anhang IV: Vollständige Interviewanalyse nach Mayring	
10. Eidesstaatliche Erklärung	

1. Einleitung

Franz Kafka verdichtete in einem seiner Züräuer Aphorismen die paradoxe Dynamik von Begrenzung und Freiheit in dem knappen Bild: „Ein Käfig ging einen Vogel suchen“ (Kafka, 1917/1918, zit. nach Projekt Gutenberg, o. D.). Dieses kafkaeske Bild vermag auf eindringliche Weise die psychodynamische Spannungslage zu beschreiben, in der sich Kinder und Jugendliche in der heutigen digitalisierten Lebenswelt zunehmend befinden. Es steht sinnbildlich für eine paradoxe Bewegung: den Wunsch nach Beziehung, Bindung und Identität – und zugleich das Erleben von Begrenzung, Einengung und Entfremdung. In den digitalen Räumen, in denen Jugendliche heute einen erheblichen Teil ihrer Sozialisation und Selbstfindung vollziehen, eröffnen sich neue Möglichkeiten der Resonanz, Sichtbarkeit und Zugehörigkeit. Doch diese Räume tragen zugleich das Potenzial zur Überforderung, zur narzisstischen Verletzung und zur Destabilisierung psychischer Strukturen in sich. Soziale Netzwerke, Plattformen und digitale Bildwelten können dabei einerseits als Container für Affekte, als Orte der Selbstvergewisserung und des sozialen Anschlusses fungieren. Andererseits jedoch bieten sie kaum die Bedingungen für eine tragfähige symbolische Verarbeitung innerer Konflikte – sie bleiben häufig oberflächlich, flüchtig, performativ. Das „Gegenüber“, das gesucht wird, bleibt oftmals ein Spiegel der eigenen Inszenierung – nicht aber ein dialogisch antwortender Anderer. Im Sinne des kafkaesken Bildes erscheint der „Käfig“ nicht nur als Metapher für die äußere Struktur, sondern auch für die innere Verfasstheit: Ein starrer Rahmen, der ein lebendiges Gegenüber sucht – und es womöglich zerstört, sobald es sich zeigt. Suizidale Krisen im Jugendalter lassen sich unter dieser Perspektive als Ausdruck eines inneren Zusammenbruchs verstehen: eines Rückzugs aus einer Welt, die als unerträglich, nicht haltend oder nicht symbolisierbar erlebt wird. Die Digitalisierung wirkt in solchen Fällen nicht als alleinige Ursache, sondern als Verstärker jener Spannungen, die in der Adoleszenz ohnehin bestehen – zwischen Nähe und Autonomie, zwischen Sichtbarkeit und Verletzbarkeit, zwischen Innen und Außen.

1.1 Problemstellung und Relevanz

Suizid zählt laut Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2024) zu den häufigsten Todesursachen im Jugendalter (*World Health Organization: WHO, 2024*). In den vergangenen Jahren ist ein spürbarer Anstieg psychischer Krisen, depressiver Episoden und suizidaler Handlungen bei Jugendlichen zu verzeichnen – ein Phänomen, das in engem Zusammenhang mit gesellschaftlichen Transformationsprozessen zu stehen scheint. Besonders die zunehmende Beschleunigung des Lebensalltags sowie die tiefgreifende Durchdringung des Sozialen durch digitale Kommunikationsformen spielen hierbei eine zentrale Rolle (King et. al., 2019). Digitale Medien, insbesondere soziale Netzwerke, prägen die Art und Weise, wie Jugendliche heute Beziehungen gestalten, sich selbst inszenieren und Anerkennung suchen. Sie bieten neue Räume der Selbstvergewisserung, ermöglichen Sichtbarkeit – setzen jedoch zugleich einen hohen Anpassungsdruck und fördern Prozesse der emotionalen Überforderung, des Vergleichs und der Ausgrenzung. Gerade für Jugendliche mit fragiler Selbststruktur kann die ständige Außenorientierung über Bildschirme eine destabilisierende Wirkung entfalten. Resonanz wird ersetzt durch Klicks, Likes und algorithmisch gesteuerte Rückmeldungen – was in bestimmten Fällen nicht nur zu einer Fragmentierung des Selbst, sondern auch zu innerem Rückzug führen kann.

Aus psychoanalytischer Sicht lassen sich diese Dynamiken unter dem Begriff narzisstischer Kränkungen und Überforderungen fassen. Vera King (2019) warnt eindrücklich vor dem „Zerfall geteilter Aufmerksamkeit“ – einem zentralen entwicklungspsychologischen Moment, das in digitalen Welten zunehmend erschwert wird. King (2018) zitiert in ihrem Artikel „Geteilte Aufmerksamkeit“ Tomasello, der Geteilte Aufmerksamkeit („joint attention“) als zentralen Begriff verwendet, mit dem er die Voraussetzung fasst, gemeinsam mit anderen mit geteilten Zielen und Absichten zu kooperieren (King, 2018). Alessandra Lemma (2019) beschreibt in Ihrem Artikel „Der schwarze Spiegel“ einen schwarzen Spiegel als digitales Gegenüber, das nicht empathisch spiegelt, sondern affektive Zustände ins Subjekt zurückprojiziert – ein Vorgang, der insbesondere bei vulnerablen Jugendlichen zu Desorientierung und innerer Leere führen kann (Lemma, 2019).

Im Kontext suizidaler Krisen erscheint Suizid somit nicht nur als individueller Akt, sondern als Ausdruck eines umfassenden Beziehungsbruchs – eines nicht mehr gehaltenen oder gespiegelten

Selbst. Die psychoanalytische Deutung ermöglicht es, hinter dem Suizidversuch ein Symbol für einen unaushaltbaren inneren Zustand zu erkennen – einen stummen Schrei nach Verbindung, nach einem Gegenüber, das wirklich antwortet.

1.2 Theoretische Perspektive

Die psychoanalytische Theorie bietet ein breites Spektrum an Deutungsmöglichkeiten suizidaler Krisen im Jugendalter. Bereits Sigmund Freud (1920) interpretiert den Suizid als Ausdruck des Todestriebs, als Rückzug auf eine regressive Stufe, auf der destruktive Impulse gegen das eigene Selbst gerichtet werden (Freud, 1920/ 1999). Diese innere Dynamik, die mit einer Auflösung des Ichs einhergeht, offenbart sich als ein Scheitern, aggressive Impulse nach außen zu wenden – eine Wendung nach innen, die das Selbst vernichten soll.

Melanie Klein (1946/1986) erweitert diesen Zugang, indem sie suizidale Impulse als Reaktion auf überwältigende Schuldgefühle, Spaltungsprozesse und den Verlust schützender innerer Objekte begreift. Wenn das „gute Objekt“ in der inneren Welt nicht mehr sicher verankert ist und das „böse Objekt“ überwiegt, entstehen Ängste vor innerem Zerfall – bis hin zum Wunsch, sich selbst zu zerstören. Dabei bleibt das Ich in einem quälenden Konflikt gefangen: „Der Wunsch, das böse Objekt zu zerstören, geht mit der Angst einher, auch das gute Objekt zu vernichten“ (Klein, 1946/1986, S. 316). Heinz Kohut (1977) verschiebt den Fokus auf das fragile narzisstische Selbst. In seiner Theorie der Selbstpsychologie gilt das empathische Spiegeln durch Bezugspersonen als zentral für den Aufbau eines stabilen Selbstgefühls. Wenn diese Spiegelung ausbleibt, etwa durch emotionale Abwesenheit oder Ablehnung, kommt es zu tiefgreifenden narzisstischen Verletzungen. Der Suizid erscheint hier als Ausdruck des vollständigen Zusammenbruchs des Selbstgefüges – ein letztes Aufbegehren gegen das Gefühl völliger Entwertung.

Otto Kernberg (2000) wiederum stellt strukturelle Ich-Defizite, Identitätsdiffusion und aggressiv-affektive Spannungen in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Besonders bei Jugendlichen mit Borderline-nahen Strukturen kann ein inneres Ungleichgewicht zwischen Idealisierung und Entwertung, zwischen Spaltung und Realitätssinn, in impulsive, selbstschädigende Handlungen münden – bis hin zum suizidalen Akt. Kernberg (2004) schreibt hierzu: „Der suizidale Akt erscheint

häufig als letzter Versuch, die Kontrolle über ein fragmentiertes Selbst wiederzuerlangen“ (Kernberg, 2004, S. 246). Donald Winnicott (1966/2024) bietet mit seinem Konzept des „holding environment“ eine beziehungsorientierte Perspektive: Er betont, dass das Selbst nur im Kontext einer haltenden, „gut genug“ spiegelnden Umgebung entstehen kann (Winnicott 1966, zitiert nach Auchter, 2024). Wird dieser Raum früh gestört oder fehlt gänzlich, bleibt das Selbstgefühl instabil. Das „falsche Selbst“, das sich nach Winnicott dann entwickelt, dient der Anpassung, lässt aber keine echte Affektverarbeitung zu. In Auchters (2024) Buch *Winnicott verstehen* heißt es:

„Ein Angriff auf den Persönlichkeitskern durch ein Objekt, geschweige denn eine Grenzüberschreitung, stellt ein Trauma dar. Es zwingt das höchst verwundbare, gewissermaßen noch „nackte und bloße Selbst“ zu einer „Re-Aktion“ auf die als Verletzungs- und Vernichtungsdrohung erlebte Berührung. Wenn der innerste Persönlichkeitskern angegriffen wird, dann bedeutet das, dass kein Sicherheitsabstand, kein „Übergangsraum“ (potential space) mehr zwischen Selbstkern und Objekt verbleibt, in den hinein sich das wahre Selbst entfalten oder entwickeln könnte, Stattdessen erfolgt als Abwehrreaktion gegen den Übergriff die Entwicklung eines falschen Selbst“ (Winnicott, 1966, zitiert nach Auchter, 2024, S.74).

In der Adoleszenz, einer Phase, die ohnehin von Brüchen im Selbstgefühl und der Suche nach neuer Identität geprägt ist, gewinnt dieses Konzept besondere Relevanz. Digitale Räume – soziale Netzwerke, Plattformen der Selbstdarstellung oder Gaming-Umgebungen – können als moderne Übergangsräume solcher Anpassungsprozesse verstanden werden. Jugendliche sind hier aufgefordert, Bilder und Rollen zu präsentieren, die Zustimmung erhalten sollen, während ihre eigentlichen Affekte und inneren Spannungen oft unsichtbar bleiben. Diese Verlängerung des „falschen Selbst“ in digitale Performanzräume birgt die Gefahr von Entfremdung, innerer Leere und psychischer Erschöpfung. Damit wird deutlich, dass Suizidalität im Jugendalter nicht nur aus intrapsychischen Konflikten hervorgeht, sondern auch in enger Verbindung mit gesellschaftlichen und medialen Resonanzräumen zu verstehen ist. Diese klassischen Konzepte entfalten besondere Relevanz im Jugendalter – jener Lebensphase zwischen kindlicher Abhängigkeit und autonomem Erwachsensein. Hier treten nicht nur

körperliche und emotionale Umbrüche zutage, sondern auch frühere Verlusterfahrungen können reaktiviert werden. Gelingt es Jugendlichen nicht, diese Erfahrungen symbolisch zu verarbeiten und zu integrieren, entstehen Lücken im Selbstwertgefühl, die das Risiko für suizidale Krisen erhöhen (Blos, 1962). Zeitgenössische psychoanalytische Perspektiven greifen diese innerpsychischen Dynamiken auf und erweitern sie um gesellschaftlich-digitale Kontexte. Benigna Gerisch (2003) sieht in suizidalen Krisen:

„Einen unbewältigten Loslösungs- und Individuationsprozess der sich in einem „Verhaftetbleiben“ in einer konflikthaften Mutter-Tochter-Beziehung zwischen progressiven Loslösungs- und regressiven Annäherungsbewegungen – zwischen Fusions- und Abgrenzungswünschen – und dem Fehlen einer hinreichend psychisch wirksamen Vaterrepräsentanz“ (Gerisch, 2003, S. 55).

Gerade in dieser Spannungslage können Krisen entstehen, wenn die Balance zwischen Nähe und Distanz nicht gelingt. In digitalen Räumen findet dieser Konflikt heute neue Ausdrucksformen: Die Suche nach Anerkennung und Selbstdefinition vollzieht sich zunehmend über soziale Medien, die gleichzeitig Möglichkeiten der Spiegelung bieten und neue Verletzlichkeiten hervorrufen. Annette Streeck-Fischer (2014) ergänzt, dass digitale Räume zunehmend zur Bühne narzisstischer Ideale, aber auch zu Rückzugsorten bei innerer Überforderung werden. Vera King (2018) warnt vor einem Zerfall geteilter Aufmerksamkeit – jener Ressource, die für die Entwicklung psychischer Kohärenz unerlässlich ist. In digitalen Welten droht diese Aufmerksamkeit zu zerfallen, was sich insbesondere bei Jugendlichen in Form von innerer Unruhe, Druck und Entgrenzung zeigt (King, 2018).

Alessandra Lemma (2019) schließlich bringt mit dem Konzept des „schwarzen Spiegels“ ein Bild für die digitale Interaktion in die psychoanalytische Diskussion ein: Der Bildschirm, so Lemma, „spiegelt nicht – sondern projiziert ungefiltert Wünsche, Ängste und Affekte auf das Subjekt zurück“ (Lemma, 2019, S.651). Besonders bei Jugendlichen mit instabiler Selbststruktur kann dies zu Desintegration

führen: Die symbolisierende Rückbindung fehlt, was bestehende innere Konflikte nicht löst, sondern intensiviert.

1.3 Forschungslücke und Zielsetzung

Trotz wachsender Forschung zu Suizidalität und Mediennutzung gibt es bislang wenige tiefenpsychologisch fundierte, qualitative Perspektiven auf das Zusammenspiel dieser Phänomene. Diese Arbeit verfolgt das Ziel, auf Basis halbstrukturierter Experteninterviews und einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring zu untersuchen, wie psychoanalytische Konzepte suizidale Krisen junger Menschen im digitalen Zeitalter verstehbar machen können. Dabei steht die Frage im Zentrum, welche psychodynamischen Prozesse hinter suizidalen Akten stehen – und welche Rolle digitale Umwelten für die Entwicklung des Selbst spielen.

Wie der Käfig bei Kafka, sucht auch die psychische Struktur vieler Jugendlicher nach einem lebendigen Gegenüber – und findet sich nicht selten gefangen in medialen Spiegeln, die stumm bleiben.

1.4 Eigene Motivation und Praxisbezug

Der thematische Fokus dieser Arbeit entstand aus der beruflichen Auseinandersetzung mit psychischer Krisenversorgung bei Kindern und Jugendlichen. Im Rahmen meines Praktikums in der Kinder- und Jugendpsychiatrie konnte ich wiederholt beobachten, wie stark digitale Medien in die Erlebenswelt junger Patient:innen eingebettet sind. In klinischen Gesprächen wurde deutlich, dass soziale Medien nicht nur Bühne, sondern oft auch Spiegel innerer Konflikte sind.

Diese Erfahrungen motivierten mich dazu, das Thema im Rahmen einer Masterarbeit vertiefend zu untersuchen. Die Kombination aus psychoanalytischem Theorieverständnis und qualitativer Methodik erschien dabei besonders geeignet, um der Komplexität des Phänomens gerecht zu werden.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel, die inhaltlich aufeinander aufbauen und den Erkenntnisprozess systematisch entfalten.

Kapitel 1 führt in das Thema ein, skizziert die gesellschaftliche Relevanz sowie das Erkenntnisinteresse der Arbeit und formuliert die leitende Fragestellung. Kapitel 2 bildet den theoretischen Rahmen, in dem die Forschungsfrage verortet wird. Zunächst werden epidemiologische, diagnostische und entwicklungspsychologische Aspekte von Suizidalität im Kindes- und Jugendalter dargestellt. Darauf aufbauend folgt eine Auseinandersetzung mit der Rolle digitaler Medien im Kontext von Affektregulation, Selbstentwicklung und sozialen Beziehungen im Jugendalter.

Kapitel 3 erweitert die theoretische Perspektive um psychoanalytische Konzepte, die zur Deutung suizidaler Krisen und zur Bedeutung digitaler Räume herangezogen werden. Dabei werden zentrale Ansätze etwa von Freud, Klein, Winnicott, Kohut, Kernberg und zeitgenössischen Autor:innen in Beziehung zur Thematik gesetzt.

Kapitel 4 erläutert das methodische Vorgehen. Es beschreibt das qualitative Forschungsdesign, die Auswahl und Durchführung der Expert:inneninterviews sowie die Auswertung nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.

Kapitel 5 präsentiert die empirischen Ergebnisse: zentrale Themen, wiederkehrende Muster und interpretative Verdichtungen aus den Interviews werden strukturiert dargestellt. Kapitel 6 widmet sich der Diskussion der Ergebnisse im Licht der theoretischen Konzepte. Gemeinsamkeiten, Spannungsverhältnisse und neue Einsichten werden kritisch beleuchtet und in den wissenschaftlichen Diskurs eingeordnet.

Kapitel 7 schließt die Arbeit mit einem zusammenfassenden Fazit ab und formuliert Implikationen für die psychotherapeutische Praxis sowie Perspektiven für zukünftige Forschung – insbesondere im Hinblick auf die psychosozialen Herausforderungen einer mediatisierten Jugendkultur.

2. Theoretischer Hintergrund

Die Suizidalität im Kindes- und Jugendalter ist ein komplexes Phänomen mit multifaktoriellen Ursachen, das in den letzten Jahren verstärkte Beachtung in Forschung und Praxis erfahren hat. Ziel dieses Kapitels ist es, einen Überblick über diagnostische Klassifikationen, epidemiologische Daten und entwicklungspsychologische Aspekte zu geben. Nachfolgend erfolgt ein Einblick in die

Bedeutung digitaler Medien für die psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, wobei besonders die affektiven, sozialen und symbolischen Funktionen herausgearbeitet werden.

2.1 Suizidalität im Kindes- und Jugendalter

Suizidalität stellt im Kindes- und Jugendalter ein ernstzunehmendes und zunehmend sichtbares Phänomen dar. Sie umfasst ein Spektrum von suizidalen Gedanken über Suizidankündigungen bis hin zu Suizidversuchen und vollendeten Suiziden. Während Suizid lange Zeit vor allem mit Erwachsenen oder älteren Jugendlichen assoziiert wurde, zeigen aktuelle Studien, dass auch Kinder und jüngere Jugendliche in erheblichem Maße betroffen sind. Die Ursachen sind dabei vielschichtig und reichen von psychischen Erkrankungen über familiäre Belastungen bis hin zu sozialen und kulturellen Faktoren.

2.1.1 Definition und diagnostische Kriterien

Suizidale Verhaltensweisen umfassen ein Spektrum von Gedanken über den Tod, über Suizidabsichten bis hin zu konkreten suizidalen Handlungen und vollzogenem Suizid. „Suizidal ist, wer von Selbstmord spricht“ (Bründel, 2004, zitiert nach Rupp, 2003). Laut DSM-5 (*American Psychiatric Association* [APA], 2015) und ICD-11 (*World Health Organization* [WHO], 2019) wird Suizidalität nicht als eigenständige Diagnose geführt, sondern als Symptom im Rahmen affektiver Störungen, Persönlichkeitsstörungen oder akuter Belastungsreaktionen. Die diagnostische Einschätzung erfolgt daher differenzialdiagnostisch, wobei suizidale Äußerungen immer als ernstzunehmende Krisensignale zu betrachten sind.

2.1.2 Epidemiologie und psychische Belastungen Jugendlicher

Die Suizidalität von Kindern und Jugendlichen wird seit mehreren Jahrzehnten intensiv empirisch untersucht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (2023) zählt Suizid zu den häufigsten Todesursachen bei Jugendlichen in Deutschland. Im Jahr 2023 starben laut dieser Statistik in der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen mehr Jugendliche durch Suizid als durch Verkehrsunfälle oder Krebserkrankungen. Besonders auffällig ist die zunehmende Suizidalität bei Mädchen, die in den

vergangenen Jahren eine stärkere Zunahme suizidaler Gedanken und Handlungen zeigten als Jungen.

Ein Forscherteam schreibt im *Deutschen Ärzteblatt* folgendes:

„Wenngleich Suizide bei Minderjährigen in Deutschland – ausgehend von absoluten Zahlen – selten vorkommen (2017: 212 Suizide bei 10- bis 20-Jährigen), berichten in Schulstichproben 36,4–39,4 % der befragten Jugendlichen von Suizidgedanken und 6,5–9 % von Suizidversuchen. Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen ist daher ein klinisch und gesellschaftlich relevantes Problem“ (Becker et. al., 2020).

Auch auf internationaler Ebene belegen die Daten der Weltgesundheitsorganisation (*WHO*, 2021), dass Suizid die vierthäufigste Todesursache bei Menschen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren ist. Die WHO weist zudem darauf hin, dass viele Suizidversuche nicht gemeldet werden und die tatsächlichen Fallzahlen vermutlich höher liegen. Risikofaktoren wie depressive Störungen, familiäre Konflikte, traumatische Erfahrungen und schulischer Leistungsdruck gelten als wesentlich, insbesondere in Kombination mit einem Mangel an emotionaler Unterstützung und therapeutischer Versorgung. Die *DAK-Jugendstudie* (2023) ergänzt diese epidemiologischen Erkenntnisse durch psychologische Risikoprofile: Etwa 43 % der befragten Jugendlichen gaben an, sich häufig erschöpft oder innerlich leer zu fühlen, 26 % berichteten von regelmäßigen Schlafstörungen. Ein Drittel zeigte Anzeichen einer depressiven Verstimmung. Besonders auffällig ist, dass diese Symptome in engem Zusammenhang mit der Alltagsgestaltung und digitalen Medienkonsum stehen. So berichteten Jugendliche, die täglich mehr als vier Stunden soziale Medien nutzten, signifikant häufiger über emotionale Erschöpfung, Antriebslosigkeit und Rückzugstendenzen (Reporte & Forschung, 2023). Die Studienlage verweist somit auf eine erhebliche psychische Belastung von Jugendlichen in Deutschland, die durch eine Kombination aus entwicklungspsychologischen, sozialen und digitalen Faktoren geprägt ist. Diese Belastung bildet den Hintergrund, vor dem sich suizidale Krisen bei Jugendlichen zunehmend entwickeln.

2.1.3 Entwicklungspsychologische Perspektiven

Die Entstehung suizidaler Krisen im Kindes- und Jugendalter ist entwicklungspsychologisch komplex und eng mit den jeweiligen Reifungsaufgaben verknüpft. Im Kindesalter sind Todeskonzepte meist noch unvollständig kognitiv erfasst; dennoch kann Suizidalität bereits Ausdruck massiver Überforderung, depressiver Affekte oder traumatischer Erfahrungen sein (Resch et al., 2020). In den Phasen (Früh-, Mittel und Spätadoleszens) der Adoleszenz hingegen gewinnt die Auseinandersetzung mit Endlichkeit, Selbstwert und Identität an Bedeutung, was suizidale Gedanken funktional aufladen kann (Streeck-Fischer, 2021). Streeck-Fischer (2021) schreibt dazu: „Die Zeit der Differenzierung mit der Überprüfung und Infragestellung unpassend gewordener Selbst- und Objektbilder hat begonnen“ (S.33). Die ersten Schritte der Ablösung und Abschirmung, Scham als zentraler Organisator eines neuen Bewusstseins und zunehmender Triebdruck entwickeln in der Adoleszenz nach Streeck-Fischer (2021) immer weiter. Diese Erklärung verweist auf die Fragilität des Selbstgefühls in einer Entwicklungsphase, die von intensiver Scham, körperlicher Veränderung und der Suche nach neuer Identität geprägt ist. Digitale Räume verschärfen diese Dynamik: Sie bieten einerseits die Möglichkeit, Anerkennung und Spiegelung zu erfahren, andererseits verstärken sie Scham, Vergleich und Selbstzweifel. Die Suizidalität Jugendlicher ist daher immer im Kontext ihrer Entwicklungsphasen zu verstehen - insbesondere der Identitätsbildung, der Ablösung von Elternfiguren und der Integration pubertärer Veränderungen (Blos, 1962). Annette Streeck-Fischer (2021) betont, dass suizidale Akte im Jugendalter oft keine konkrete Todessehnsucht ausdrücken, sondern vielmehr eine tieferliegende Form psychischer Kommunikation darstellen: Sie sind Ausdruck von Selbstzweifeln, narzisstischen Verletzungen, unerträglichen Affektzuständen oder dem Erleben innerer Leere. „Die Selbsttötung ist dann ein radikaler Bruch mit dem Leben und seinen Ausformungen.“ (Streeck-Fischer, 2021, S.85) Suizid kann dabei als symbolische Handlung verstanden werden, die auf ein reales oder imaginiertes Gegenüber abzielt – als Appell, als Abbruch, aber auch als letzte Form der Selbstvergewisserung. Peter Blos (1962) versteht die Adoleszenz als ein „Energiesystem“, „das nach einem immer höheren Stand der Differenzierung strebt, bis es sich selbst endgültig in einer bestimmten Form stabilisiert“ (Blos, 1962, S. 182). Blos (1962) rückt damit die Dynamik und Entwicklungsrichtung in den Vordergrund: Jugendliche befinden sich in einer Phase intensiver psychischer Umstrukturierungen, in der sich das

Selbst neu organisiert. Dieses „Streben nach Differenzierung“ kann sowohl als Abgrenzung von den Eltern und früheren Abhängigkeiten verstanden werden, als auch als Suche nach einer eigenständigen Identität und stabilen inneren Repräsentanzen. Das Zitat verdeutlicht, dass Adoleszenz kein statischer Zustand ist, sondern ein energetisch aufgeladener Prozess, der Spannung, Ambivalenz und auch Krisen mit sich bringt. Suizidale Krisen lassen sich aus dieser Perspektive als Ausdruck einer Blockade oder Überforderung innerhalb dieses Differenzierungsprozesses begreifen: Wenn es Jugendlichen nicht gelingt, ihre innere Energie in eine stabile Selbststruktur zu überführen, kann es zu destruktiven Entladungen kommen. In Bezug auf die digitale Lebenswelt eröffnet Blos Verständnis zudem eine interessante Anschlussmöglichkeit: Digitale Medien bieten einerseits Räume, in denen Differenzierung und Identität erprobt werden können (Selbstinszenierung, Zugehörigkeit, Abgrenzung). Andererseits können sie aber auch zu einer Überstimulation des „Energiesystems“ führen, indem sie die ohnehin fragile Selbstorganisation überfordern und narzisstische Spannungen verstärken. Damit liefert Blos Zitat einen Rahmen, um Adoleszenz als hochdynamischen Prozess zwischen Integration und Desintegration zu begreifen – und suizidales Verhalten als mögliche Folge eines gescheiterten Stabilisierungsversuchs innerhalb dieses energetischen Entwicklungsfeldes zu interpretieren. Elfriede Löchel (2000) beschreibt die Fähigkeit zum Symbolisieren als zentrale Voraussetzung psychischer Integration: Nur was symbolisiert werden kann – sprachlich, bildhaft oder affektiv vermittelt – lässt sich innerlich verarbeiten (Löchel, 2000). Löchel (2000) führt in einem Beitrag aus:

„In kleinianischer Sicht ist Symbolisierung eine Aktivität des Ich, das versucht, mit Ängsten fertig zu werden, die aus der Beziehung zum Objekt entstehen. Die Angstbewältigung durch Symbolisierung führt einerseits dazu, das libidinöse und aggressive Interesse auf die umgebende Umwelt zu verschieben und diese dadurch mit symbolischer Bedeutung auszustatten. Zugleich dient die Symbolisierung der Wiederherstellung der in der Phantasie zerstörten Objekte im eigenen Inneren“ (Löchel, 2000, S.7)

Löchel zeigt hier die doppelte Funktion der Symbolisierung: einerseits Angstbewältigung durch Projektion nach außen, andererseits innere Reparatur beschädigter Objekte. Wird dieser Prozess

blockiert oder gelingt er nicht, bleibt das Subjekt in einem unintegrierten Zustand gefangen – ein Zustand, der gerade in suizidalen Krisen sichtbar wird. Insgesamt zeigt sich, dass Suizidalität im Jugendalter nicht als isoliertes Symptom zu interpretieren ist, sondern als Ausdruck eines psychischen Ungleichgewichts im Kontext von Entwicklungsaufgaben, Beziehungsverlusten und unzureichender innerer Repräsentanz. Suizidale Akte erscheinen dann als letzte Form innerer Regulation – und als stummer Schrei nach symbolischer Vermittlung.

2.2 Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen

Mediennutzung ist zu einem zentralen Bestandteil der kindlichen und jugendlichen Lebenswelt geworden. Digitale Geräte, soziale Netzwerke, Streaming-Angebote und Computerspiele prägen den Alltag und eröffnen vielfältige Möglichkeiten zur Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung. Gleichzeitig bringt die intensive Mediennutzung auch Herausforderungen mit sich: Sie beeinflusst Entwicklungsaufgaben, soziale Beziehungen und die Herausbildung von Identität. Insbesondere in der Adoleszenz, einer Phase der Selbstsuche und Abgrenzung, kann der Umgang mit Medien sowohl Ressourcen für Kreativität und soziale Einbindung bereitstellen als auch Risiken wie Überforderung, Rückzug oder problematische Nutzungsformen bergen.

2.2.1 Nutzungsmuster und Mediennutzung

Empirische Studien zeigen, dass insbesondere die Nutzung sozialer Medien mit einer Reihe psychischer Belastungen bei Jugendlichen assoziiert ist. Keles et. al. (2020) bestätigen in einem systematischen Review, dass eine erhöhte *Social-Media*-Nutzung signifikant mit einem erhöhten Risiko für Depression, Angst und psychische Belastung verbunden ist. In der Analyse von 16 Studien mit insgesamt über 35.000 Jugendlichen zeigte sich, dass Jugendliche, die am stärksten online aktiv waren, besonders häufig Symptome internalisierender Störungen berichteten. In der Studie heißt es:

„The prominent risk factors for depression, anxiety and psychological distress emerging from this review comprised time spent on social media, activities such as repeated

checking for messages, personal investment, and addictive or problematic use“ (Keles et. al., 2020. S. 88)

Frison und Eggermont (2017) differenzieren die Effekte weiter und fanden heraus, dass insbesondere der soziale Vergleich auf visuellen Plattformen wie Instagram mit negativen emotionalen Folgen verbunden ist. Jugendliche, die dazu neigen, sich mit scheinbar perfekteren Peers zu vergleichen, berichteten über stärkere depressive Verstimmungen. Gleichzeitig zeigte sich, dass aktives Posten von Inhalten kurzfristig das Selbstwertgefühl steigern kann – was jedoch häufig in einen Kreislauf aus Rückversicherung und Abhängigkeit von positiver Rückmeldung mündet (Frison & Eggermont, 2017). Besonders eindrücklich sind die Ergebnisse der Studie von Fassi et. al. (2025), die eine große Stichprobe von über 3.300 Jugendlichen mit und ohne psychische Erkrankungen untersuchte. Jugendliche mit bestehenden psychischen Diagnosen – insbesondere Depressionen und Angststörungen – verbrachten nicht nur signifikant mehr Zeit auf sozialen Plattformen, sondern berichteten auch über deutlich stärkere emotionale Reaktionen auf negatives Feedback, häufige Vergleiche mit anderen und ein Gefühl der Kontrolllosigkeit über ihre Onlinezeit. Die Forscher:innen betonen, dass Mediennutzung für diese Gruppe nicht nur Ausdruck innerer Konflikte sei, sondern diese auch verstärken könne. In der Studie heißt es:

„Overall, we found significant and meaningful differences across both quantitative (time spent) and qualitative (for example, online social comparison and happiness about the number of online friends) dimensions of social media use“ (Fassi et. al., 2025, S.8).

Insgesamt verdeutlichen diese Befunde, dass die psychischen Effekte digitaler Mediennutzung differenziert betrachtet werden müssen. Während soziale Medien eine wichtige Rolle für soziale Teilhabe und Identitätsentwicklung spielen können, sind sie zugleich ein Ort potenzieller psychischer Destabilisierung. Insbesondere bei vulnerablen Jugendlichen können digitale Räume bestehende Selbstwertkonflikte, emotionale Instabilität und Beziehungsmuster unbewusst reinszenieren und verstärken.

2.2.2 Psychosoziale Auswirkungen

Digitale Medien strukturieren zunehmend die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen – nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern als zentraler Raum für Identitätsarbeit, in dem Beziehungsdynamiken und Affektregulation eine große Rolle spielen. Neben Chancen für soziale Partizipation und kreative Ausdrucksformen entstehen tiefgreifende Herausforderungen für die psychische Entwicklung. Vera King (2018) beschreibt in diesem Zusammenhang das Phänomen der „geteilten Aufmerksamkeit“: Jugendliche sind heute gleichzeitig in mehreren sozialen Realitäten präsent – online und offline –, wobei „der Unterschied zwischen ‚Online‘ und ‚Offline‘ [...] für viele kaum deutlich markierbar“ ist, sodass sie sich „im subjektiven Erleben fast immer online“ befinden (King, 2018, S. 652). Permanente digitale Reize behindern nach King (2018) die Fähigkeit zu affektiver Konzentration, zu zwischenmenschlicher Resonanz und zur inneren Verankerung. Die ständige Erreichbarkeit und Selbstpräsentation erzeugen einen Zustand psychischer Übererregung, in dem Affekte nicht mehr reflektiert, sondern externalisiert oder durch digitale Ablenkung reguliert werden. Diese Dynamiken greifen tief in die Prozesse der *Subjektivierung* ein. Elfriede Löchel (2019) betont in ihrem Beitrag zur *Sprache des Abwesenden*, dass sich im digitalen Zeitalter die Bedingungen von Subjektivierung grundlegend verändern: Kommunikation ist zunehmend durch Abwesenheit geprägt – durch asynchrone Nachrichten, fehlende leibliche Präsenz oder durch algorithmisch vermittelte Resonanz in Form von *Likes*, *Views* oder *Followerzahlen*. Damit verschiebt sich die Frage nach psychischer Entwicklung von der Qualität direkter Beziehungserfahrungen hin zu technisch vermittelten Formen von Spiegelung. Digitale Medien eröffnen Jugendlichen zwar die Möglichkeit, Affekte und innere Zustände nach außen zu tragen – etwa durch Bilder, Posts oder audiovisuelle Inhalte. Zugleich bergen sie aber das Risiko, dass diese Äußerungen nicht symbolisch verarbeitet, sondern lediglich technisch reproduziert werden. Löchel formuliert zugespitzt: „Ob sich [...] wesentliche Strukturen der Subjektivierung verändern, wenn Kommunikation zunehmend durch Abwesenheit geprägt ist, bleibt eine zentrale Frage“ (Löchel, 2019, S. 699). King et. al. (2019) erweitern diese Perspektive, indem sie die Logik des digitalen *Messens*, *Zählens* und *Vergleichens* hervorheben. Soziale Netzwerke erzeugen demnach ein „Vergleichsregime“, in dem Likes,

Followerzahlen und *Rankings* zu zentralen Formen sozialer Anerkennung avancieren. Dieses permanente Monitoring führt dazu, dass Jugendliche ihr Selbstwertgefühl nicht mehr in stabilen Beziehungsgefügen verankern, sondern an flüchtige, quantifizierte Rückmeldungen knüpfen. King et al. (2019) resümieren: „Das Subjekt gerät in ein Verhältnis permanenter Selbstbeobachtung und Fremdbeobachtung, das narzisstische Verwundbarkeiten verstärkt und emotionale Instabilität erzeugen kann“ (S. 759).

In der Zusammenschau mit Löchels Überlegungen ergibt sich ein doppelter Risikofaktor: Einerseits die Abwesenheit realer Beziehungserfahrungen, andererseits die Dominanz quantitativer Mess- und Vergleichsmechanismen. Beides unterminiert die symbolische Verarbeitungsfähigkeit. Affekte wie Scham, Neid oder Ohnmacht bleiben ungebunden und werden in äußerliche Handlungen, in digitale Inszenierungen oder im Extremfall in destruktive Krisen entladen.

2.2.3 Medien als Spiegel und Projektionsfläche

Digitale Medien sind nicht nur Kommunikationsmittel oder Freizeitangebote – sie fungieren zunehmend als symbolisch aufgeladene Räume, in denen Jugendliche ihre psychische Realität strukturieren, Affekte verhandeln und Beziehungserwartungen inszenieren. Aus psychoanalytischer Perspektive können Medien als Spiegel- und Projektionsflächen verstanden werden, die unbewusste Wünsche, Ängste und Konflikte aufnehmen und zugleich psychisch organisieren – oder desorganisieren. Vera King (2018) beschreibt digitale Umgebungen als „resonanzarme Sozialisationsbedingungen“, in denen klassische Formen von Spiegelung und affektiver Ko-Regulation unterminiert werden. Die Fragmentierung von Aufmerksamkeit, die fluide Identitätsdarstellung und die entgrenzte Sichtbarkeit im digitalen Raum erschweren nach King die Entwicklung eines kohärenten Selbstbildes. In einer Welt „geteilter Aufmerksamkeit“ wird das Subjekt permanent in seiner Präsenz irritiert – es erfährt sich gleichzeitig als sichtbar, aber nicht wirklich gesehen; verbunden, aber innerlich isoliert. Die Folge ist häufig ein brüchiger Narzissmus, dessen Stabilisierung an äußere Reaktionen und performative Rückmeldungen gekoppelt bleibt. Benigna Gerisch (2019) hebt hervor, dass Jugendliche in digitalen Medien nicht nur kommunizieren, sondern auch unbewusst reinszenieren: Beziehungserfahrungen, Ängste vor Ablehnung, Scham,

Aggression oder Verlassenwerden werden digital erneut durchlebt – allerdings unter Bedingungen entpersonalisierter Rückmeldung. Die Plattformen selbst bleiben emotionsneutral, während die psychischen Investitionen hochaffektiv sind. Der Bildschirm wird so zu einer Fläche für projektive Identifizierungen: Das Subjekt sieht sich im Blick der anderen, erfährt sich aber nicht gespiegelt im Sinne echter affektiver Resonanz. Alessandra Lemma (2019) führt diese Überlegungen mit ihrem Konzept des „schwarzen Spiegels“ weiter: Der Bildschirm wird nicht als Spiegel verstanden, der ein Ich zurückmeldet, sondern als „intrusives Medium, das unbewusste Wünsche, Ängste und Phantasien zurückstößt – nicht reflektierend, sondern überflutend“ (Lemma, 2019, S. 651). Besonders in der Adoleszenz, in der Prozesse der Körperrepräsentanz, Sexualität und Selbstbildung hochaktiv sind, können digitale Spiegelprozesse das Körper selbst destabilisieren. Lemma (2019) betont: „Die kontingente Spiegelung des Körpererlebens des Selbst ist wahrscheinlich für jeden von uns ein ungemein wichtiges Merkmal in der Entwicklung eines kohärenten, fest im Körper verwurzelten Selbstgefühls“ (Lemma, 2019, S. 649). Bleibt diese Spiegelung im digitalen Kontext aus oder wird sie durch verzerrte Rückmeldungen ersetzt, entsteht eine fragile Selbstrepräsentanz, die mit Scham, Selbstentwertung und Affektinstabilität einhergehen kann. Elfriede Löchel (2000) verknüpft diese Problematik mit dem Konzept der Symbolisierungsfähigkeit. Sie fragt: „Wie repräsentativ ist das Symbol für das Symbolisierte? Nimmt das Symbol mimetisch etwas vom Symbolisierten in sich auf? Oder ist das Verhältnis von Symbol–Symbolisiertem arbiträr?“ (Löchel, 2000, S. 11). Erst wenn Affekte und Konflikte symbolisch repräsentiert werden können, lassen sie sich innerlich binden und reflektieren. Digitale Medien eröffnen zwar neue Ausdrucksmöglichkeiten, bergen aber die Gefahr einer bloßen technischen Entladung: Gefühle werden gepostet, ohne innerlich verarbeitet zu werden; Körper werden inszeniert, ohne dass diese Inszenierungen symbolisch rückgebunden sind. In dieser Perspektive erscheinen suizidale Krisen auch als Ausdruck einer „symbolischen Leere“ – einer Leere, in der das psychische Erleben zwar medientechnisch durchdrungen, jedoch innerlich nicht bewohnt ist. Jugendliche mit instabilen Selbstanteilen oder brüchiger Symbolisierungsfähigkeit sind dadurch besonders gefährdet, dass Medienräume weniger zur Stabilisierung beitragen, sondern Desorganisation verstärken.

3. Theoretischer Rahmen II

Die folgenden Abschnitte skizzieren zentrale und klassische psychoanalytische Perspektiven, die zur Deutung suizidaler Prozesse im Jugendalter und im Kontext medialer Einflüsse herangezogen werden:

3.1 Klassische Psychoanalyse – Sigmund Freud

Freud legte mit seiner Theorie des Unbewussten und den Konzepten von Trieb, Abwehr und Konflikt die Grundlage für das psychoanalytische Verständnis psychischer Krisen. In *Trauer und Melancholie* (1917) sowie *Jenseits des Lustprinzips* (1920) thematisiert er destruktive Impulse und die Ambivalenz zwischen Lebenstrieb (Eros) und Todestrieb (Thanatos). Diese Überlegungen bilden eine zentrale Grundlage, um suizidale Tendenzen im Jugendalter zu begreifen. Im Kontext digitaler Medien lassen sich Freuds Einsichten nutzen, um Phänomene von Überstimulation, Inszenierung und Rückzug als Ausdruck unbewusster Konflikte zu deuten.

3.1.1 Todestrieb und destruktive Tendenzen

Ein tiefenpsychologisches Verständnis suizidaler Krisen findet seine theoretische Fundierung im Spätwerk Sigmund Freuds. In *Jenseits des Lustprinzips* (1920) führt Freud die Vorstellung eines Todestriebs (Thanatos) ein, der im Gegensatz zum Lebenstrieb (Eros) steht und sich als Streben nach Rückführung in einen spannungslosen, anorganischen Zustand manifestiert. Dieser Trieb äußert sich im Drang zur Selbstzerstörung, zur Wiederholung traumatischer Erfahrungen sowie in autoaggressiven Impulsen. „Das Ziel allen Lebens ist der Tod, und rückwärts gearbeitet wird durch den Todestrieb“ (Freud, 1920/1999, S. 40).

3.1.2 Narzissmus und Suizidalität

Im Kontext suizidaler Dynamiken bedeutet dies, dass der Todestrieb nicht nur nach außen, sondern auch gegen das eigene Ich gerichtet sein kann – insbesondere, wenn die Aggression ursprünglich einem geliebten, dann enttäuschenden Objekt galt. Diese innere Wendung aggressiver Impulse wird besonders deutlich in Freuds Aufsatz *Trauer und Melancholie* (1917), wo er den Suizid als mögliche Folge einer melancholischen Objektbesetzung beschreibt: „So kehrt sich der Hass des

Objekts gegen das Ich selbst und gibt dem Ich das Gefühl, es verdiene nichts Besseres als den Tod.“
(Freud, 1917/1999, S. 435).

Die Melancholie unterscheidet sich von der normalen Trauer durch ihre Ich-Verarmung und Selbstanklage – Symptome, die aus einer vollständigen Identifikation mit dem verlorenen Objekt resultieren. Der narzisstische Rückzug in die Selbstbestrafung verhindert eine symbolische Verarbeitung und verstärkt suizidale Tendenzen: „Der Kranke hat das Objekt in sich selbst gezogen, und sein Selbstvorwurf ist ein Vorwurf gegen das Objekt, aus dem er sich nun nicht mehr lösen kann.“
(Freud, 1917/1999, S. 435).

Diese Konzepte lassen sich auf jugendliche Suizidalität übertragen: In der Adoleszenz sind Idealbildung und die Suche nach Anerkennung besonders ausgeprägt, ebenso narzisstische Tendenzen. Kränkungen durch Zurückweisung, sozialer Ausschluss oder virtuelle Bloßstellung können in dieser Lebensphase massive Selbstwertkrisen auslösen. In digitalen Räumen, in denen Bewertungen öffentlich und entpersonalisiert stattfinden, steigt die Gefahr, dass Kränkungen nicht mehr mentalisiert, sondern unmittelbar als existenzielle Entwertung erlebt werden – mit dem Risiko, dass sich autoaggressive Impulse durchsetzen.

Freuds Theorie bietet somit eine frühe, aber grundlegende Deutung suizidaler Handlungen als psychodynamische Prozesse innerer Spaltung, narzisstischer Verletzung und destruktiver Wiederholung. Diese bleibt auch unter den Bedingungen moderner, mediatisierter Lebenswelten hoch relevant – insbesondere dort, wo das Symbolisieren versagt und der Affekt keine Sprache findet außer der Tat.

3.2 Melanie Klein: Innere Objekte, Schuldgefühle und destruktive Impulse

Klein vertiefte Freuds Überlegungen, indem sie die frühkindlichen Objektbeziehungen ins Zentrum stellte. Ihre Konzepte der paranoid-schizoiden und depressiven Position beschreiben innere Zustände, in denen zerstörerische Impulse und Schuldgefühle verarbeitet werden müssen. Suizidalität kann hier als Ausdruck eines Scheiterns der Integration von guten und schlechten Objekterfahrungen verstanden werden. Die Auseinandersetzung mit Neid, Hass und Verlust wird in der digitalen Welt

durch Vergleichsdynamiken und permanente Sichtbarkeit verstärkt, was Kleins Paradigma besondere Relevanz für die Mediennutzungsforschung verleiht.

3.2.1 Frühkindliche Objektbeziehungen

Melanie Klein entwickelte im Rahmen ihrer Theorie der frühen Objektbeziehungen eine tiefgreifende Deutung destruktiver Impulse und suizidaler Dynamiken. Im Zentrum ihrer Überlegungen steht die Annahme, dass bereits im frühkindlichen Erleben eine unbewusste Beziehung zu inneren Objekten entsteht, die durch Phantasien, Affekte und Triebwünsche geprägt ist. Diese Beziehung ist ambivalent: Das geliebte Objekt wird zugleich angegriffen, idealisiert, gefürchtet und vermisst. Ihre Theorie der inneren Objektwelt legt nahe, dass „das Subjekt von Beginn an in einer affektiv aufgeladenen Beziehung zu einem Anderen steht – primär verkörpert durch die Mutter oder mütterliche Funktionen“ (Klein, zitiert nach Thorner, 2015). Zentral für Kleins Theorie ist das Konzept der inneren Objekte, also internalisierter Repräsentanzen früher Bezugspersonen, die durch projektive und introjektive Prozesse im Ich verankert werden. Bereits das neugeborene Kind befindet sich laut Klein: “in a field of tension between love and hate, fear and the desire to merge, which manifests itself in dealing with the “good” and “bad” breast or two basic narratives: the good objects and the bad ones” (Abram & Hinshelwood, 2018, S.43). Diese frühen Beziehungserfahrungen finden auf einer tiefen affektiven und unbewussten Ebene statt und prägen die gesamte weitere Persönlichkeitsentwicklung. In der frühen paranoid-schizoiden Position, wie Klein sie beschreibt:”

„The child initially experiences objects as fragmented, idealized or persecutory. It is only in the later depressive position that the integration of good and bad aspects of the same object becomes possible - a maturation step that enables empathy, sadness and the ability to relate ambivalently.” (Abram & Hinshelwood, 2018)

Hier zeigt sich deutlich ein Verständnis von Subjektivität, das nicht monologisch, sondern dialogisch verfasst ist: Die Fähigkeit zur Objektbeziehung, zur Anerkennung des Anderen als eigenständig, wird zur Voraussetzung eines stabilen Selbst.

3.2.2 Neid, Schuld und Suizidalität

Suizidale Impulse lassen sich in diesem Rahmen als Ausdruck einer unbewältigten inneren Spaltung verstehen. Bleibt die Integration von guten und schlechten Objekterfahrungen aus, können Schuldgefühle und zerstörerischer Neid das innere Gleichgewicht dominieren. Der Suizid erscheint dann als verzweifelter Versuch, mit unerträglicher Ambivalenz oder der Angst vor dem Verlust des geliebten Objekts umzugehen. Klein beschreibt im Aufsatz *Notes on Some Schizoid Mechanisms* (1946/1986) die Spaltung als primären Abwehrmechanismus in der paranoid-schizoiden Position. Gute und schlechte Objektanteile werden voneinander getrennt gehalten, um Bedrohungen durch aggressive Impulse abzuwehren. In suizidalen Krisen wird die narzisstische und affektive Spaltung, die in früheren Entwicklungsphasen als Abwehrmechanismus fungierte, zunehmend instabil oder bricht ganz zusammen. Das Ich verliert dabei die Fähigkeit, zwischen „guten“ und „bösen“ inneren Objekten zu unterscheiden, wodurch ein Zustand tiefgreifender innerer Verunsicherung entsteht. Das Selbst wird von zerstörerischen Impulsen überwältigt, ohne dass eine Integration oder symbolische Verarbeitung dieser Affekte gelingt. In Kleins (1946/1986) Verständnis bedeutet das, dass sich der Wunsch, das sogenannte „böse Objekt“ – das für Frustration, Angst oder Zurückweisung steht – zu zerstören, nun gegen das Selbst richtet, weil innere und äußere Grenzen verwischt sind. Klein schreibt hierzu: „Der Wunsch, das böse Objekt zu zerstören, geht mit der Angst einher, auch das gute Objekt zu vernichten“ (Klein, 1946/1986, S. 316).

Diese Dynamik bringt eine doppelte Bedrohung mit sich: Einerseits entsteht ein massiver Vernichtungsimpuls gegenüber dem als feindlich erlebten inneren Objekt, andererseits wächst die Angst, damit auch das verbliebene „gute“ innere Objekt zu zerstören – also jene psychische Repräsentanz, die Sicherheit und Trost symbolisiert. Der Suizid erscheint in dieser Perspektive nicht nur als Aggression gegen das Selbst, sondern auch als letzter Versuch, das zerstörerische innere Objekt vollständig auszulöschen, selbst um den Preis der totalen Ich-Auflösung.

Hinzu kommt die Unfähigkeit, ambivalente Objektbilder zu integrieren: Die Jugendlichen erleben sich oder andere entweder als vollkommen gut oder als vollständig böse – eine Differenzierung gelingt nicht mehr. Dieses psychische Schwarz-Weiß-Erleben, das mit intensiver Scham, Schuld und Selbstentwertung einhergeht, macht die Integration widersprüchlicher Affekte unmöglich und fördert destruktive Handlungsimpulse. Suizidalität kann in diesem Zusammenhang als „Lösungsstrategie“ im

Sinne Gerischs verstanden werden – als symbolisch kommunizierter Versuch, unhaltbare innere Spannungen zu beenden, die nicht mehr in Sprache, Beziehung oder symbolischer Repräsentation gebunden werden können (Gerisch, 2012, S. 47).

Ein weiteres zentrales Konzept bei Klein ist Schuld: In der depressiven Position, die sich im späteren Säuglingsalter herausbildet, erkennt das Kind, dass es das geliebte Objekt durch aggressive Impulse beschädigt hat. Daraus entstehen Schuld und der Wunsch zur Reparation. Suizid wird in dieser Perspektive besonders dann relevant, wenn die Reparation misslingt, Schuld überwältigt und das Gute innerlich verloren gegangen erscheint. „Wenn das Kind beginnt, das Objekt als ein Ganzes zu erleben, entsteht Angst, es durch seine eigenen zerstörerischen Impulse verletzt zu haben“

(Klein, 1940/1986, S. 295). Ein weiterer zentraler Affekt im kleinianischen Denken ist der Neid.

In *Envy and Gratitude* (1957/1986) definiert Klein Neid als den Wunsch, das Gute im anderen zu zerstören – nicht, weil es versagt, sondern weil es als zu vollständig, zu nährend, zu unerreichbar erlebt wird. Neid ist demnach kein Resultat von Mangel, sondern von der Unfähigkeit, zu genießen. In suizidalen Krisen kann dieser destruktive Neid nicht nur nach außen, sondern auch gegen das Selbst gerichtet sein – insbesondere, wenn das Subjekt sein eigenes „gutes Inneres“ nicht zu halten vermag.

„Neid richtet sich gegen das gute Objekt, das man nicht besitzen, nicht erhalten und nicht in sich bewahren kann“ (Klein, 1957/1986, S. 182). Bei Jugendlichen kann sich dieser innere Konflikt in massiven Selbstwertzweifeln äußern, das Gute – in sich oder in Beziehungen – nicht halten zu können. Digitale Räume, in denen andere idealisiert erscheinen, während man selbst sich leer oder beschädigt erlebt, können diese Dynamik verschärfen. Wenn Neid, Schuld und Ohnmacht nicht symbolisiert werden können, entsteht ein Zustand innerer Zersetzung, in dem Suizid als letzter Versuch der Kontrolle oder Wiedergutmachung erscheint.

Kleins Theorie liefert somit ein komplexes Verständnis suizidaler Krisen als Ergebnis unbewältigter Schuldgefühle, destruktiven Neids und fehlender symbolischer Reparation. Suizidalität erscheint als tiefgreifende Reaktion auf die psychische Unmöglichkeit, innerlich zu integrieren, was geliebt, gehasst, verloren und beschädigt wurde.

3.3 Donald Winnicott und das dialogische Werden des Selbst

Während Melanie Klein die innere Objektwelt und unbewusste Affekte in den Mittelpunkt rückte, betont Winnicott, dass das Selbst sich nur in und durch Beziehung konstituiert – insbesondere durch die Erfahrung eines „haltenden“ und responsiven Anderen.

3.3.1 Die „good enough mother“ und die Entstehung des Selbst

Sein Konzept der „good enough mother“ beschreibt eine Bezugsperson, die feinfühlig auf die Bedürfnisse des Kindes reagiert, ohne es dabei zu überfordern oder vollkommen zu kontrollieren (Abram & Hinshelwood, 2018). Dieses „ausreichend gute“ Verhalten ermöglicht dem Kind, ein kohärentes und autonomes Selbstgefühl zu entwickeln. Winnicotts bekannte Formulierung „There is no such thing as an infant (apart from the mother)“ (Winnicott, 1966, zitiert nach Ogden, 2009) verdeutlicht diesen Ansatz: Das Subjekt entsteht nicht isoliert, sondern im Zwischenraum von Ich und Du, zwischen Bedürftigkeit und Antwort.

3.3.2 Übergangsraum und kreative Verarbeitung

Von besonderer Bedeutung ist zudem Winnicotts Konzept des „Übergangsraums“ (transitional space), auch als „intermediate area“ bezeichnet (Abram, 2007). Dieser Raum beschreibt eine imaginative Zone zwischen innerer Realität und äußerer Welt, in der das Kind – und später auch der Erwachsene – Erfahrungen verarbeitet, Bedeutungen verhandelt und sich kreativ mit der Realität auseinandersetzt. Im Spiel, in symbolischen Handlungen oder in kulturellen Ausdrucksformen wird hier Subjektivität als prozesshaftes, dialogisches Werden erfahrbar.

3.3.3 Wahres Selbst, Falsches Selbst und kulturelle Kontexte

Die Entwicklung des „wahren Selbst“ setzt die Erfahrung voraus, in der Welt einen Platz zu haben, der von anderen anerkannt und bestätigt wird. Demgegenüber entsteht das „falsche Selbst“, wenn das Kind sich vorwiegend an äußeren Erwartungen orientieren muss und dadurch innere Spontaneität und Authentizität verdrängt (Abram, 2007). Damit öffnet Winnicott die Psychoanalyse auch für gesellschaftliche und kulturelle Kontexte: Der Übergangsraum kann als Ort verstanden

werden, an dem kulturelle Bedeutungen und Identitäten verhandelt werden – ein Bereich der Kreativität, aber auch der Verletzlichkeit.

3.3.4 Digitale Medien als moderne Übergangsräume

Gerade im Kontext einer globalisierten, mediatisierten Welt, in der Identitäten zunehmend fluide und Mehrdeutigkeiten alltäglich sind, wird dieser Übergangsraum zu einem Schlüsselkonzept. Digitale Räume – etwa soziale Netzwerke, Gaming-Umgebungen oder virtuelle Communities – lassen sich als moderne Übergangsräume begreifen. Sie ermöglichen symbolisches Spiel, kreative Selbstdarstellung und soziale Verankerung, bergen aber zugleich das Risiko von Rückzug, Vereinzelung und der Ausbildung eines „falschen Selbst“, wenn primär Anpassung an äußere Erwartungen (Likes, Follower, algorithmische Sichtbarkeit) im Vordergrund steht. Gerade in suizidalen Krisen kann das Fehlen eines haltenden, dialogischen Gegenübers dazu führen, dass diese Räume nicht stützend, sondern potenziell destabilisierend wirken.

Mit den Konzepten der „good enough mother“, des Übergangsraums sowie der Unterscheidung von „wahren Selbst“ und „falschen Selbst“ beschreibt er das Selbst als relationale und kulturell eingebettete Struktur. Übertragen auf die heutige Medienwelt liefert er damit einen theoretischen Rahmen, um das Spannungsfeld von Mediennutzung und suizidaler Vulnerabilität im Jugendalter zu beleuchten.

Während Winnicott die dialogische Konstitution des Selbst betont, richtet Heinz Kohut den Blick stärker auf die Rolle spezifischer Beziehungserfahrungen mit sogenannten Selbstobjekten.

3.4 Heinz Kohut: Narzissmus, Selbstkohärenz und der Zusammenbruch des Selbst

Kohut verlagerte die psychoanalytische Perspektive auf das *Selbst* und die Bedeutung von Selbstobjekt-Beziehungen. Seine Selbstpsychologie betont, dass ein stabiles Selbstgefühl aus empathischer Resonanz und Spiegelung entsteht. Bleiben diese Erfahrungen aus, kann ein brüchiges Selbst entstehen, das anfällig für narzisstische Krisen und suizidale Verzweiflung ist. Digitale Medien fungieren heute oft als Ersatz-Selbstobjekte, die kurzfristig Stabilisierung versprechen, aber auch Abhängigkeiten und Enttäuschungen hervorrufen können. Kohuts Ansatz bietet damit einen wichtigen

Bezugsrahmen, um die Schnittstelle zwischen Medienerfahrungen und jugendlicher Suizidalität zu verstehen.

3.4.1 Narzissmus und Selbstpsychologie

Heinz Kohut, Begründer der Selbstpsychologie, verlegte den psychoanalytischen Fokus vom Triebkonflikt hin zur Struktur des Selbst. Im Zentrum seiner Theorie steht das Bedürfnis des Menschen nach empathischer Spiegelung, Bestätigung und affektiver Kohärenz. Pathologische Entwicklungen – darunter auch suizidale Krisen – entstehen laut Kohut vor allem dort, wo das Selbst in seiner Struktur nicht ausreichend gespiegelt, idealisiert oder bestätigt wurde.

„The self is a mental structure which provides a sense of unity, coherence, and continuity of experience“ (Kohut, 1977, S. 101). In der Kindheit sind Eltern (bzw. frühe Bezugspersonen) notwendig, um über Empathie das heranreifende Selbst zu „halten“. Bleibt diese Spiegelung, dieses Halten, aus – sei es durch emotionale Vernachlässigung, Missachtung oder Überforderung –, so entstehen narzisstische Verletzungen, die sich später in psychischer Instabilität, Affektentgleisung oder depressiver Entleerung äußern können.

3.4.2 Suizid als Ausdruck eines zerfallenden Selbst

Der Suizid erscheint aus Kohuts Perspektive nicht als Ausdruck aggressiver Triebspannung, sondern als Zusammenbruch des Selbstgefüges – als Reaktion auf das Erleben innerer Auflösung.

„Narzisstische Kränkungen und der Verlust eines Selbstobjekts führen zu einer Fragmentierung des Selbst mit Gefühlen tiefer Verzweiflung und unerträglicher Gefühle des Verlustes eigener Identität. Fragmentierungen stellen den häufigsten Grund für selbstdestruktives und suizidales Verhalten dar“ (Kohut, 1987/2006, S. 661).

Insbesondere in der Adoleszenz kommt es zu einer Neuorganisation des Selbstgefühls, in der alte narzisstische Strukturen herausgefordert und neue Selbstobjektbeziehungen gesucht werden. Wird diese Phase durch emotionale Vernachlässigung, traumatische Bindungserfahrungen oder soziale

Kränkungen – etwa im digitalen Raum – erschwert, kann das fragile Selbst keine Stabilisierung mehr finden. Suizidale Krisen sind dann Ausdruck einer letzten Anstrengung, ein kohärentes Selbst aufrechtzuerhalten – notfalls durch seine Auslöschung.

„Die Erfahrung eines sich auflösenden Selbst in der Fragmentierung, also der Furcht vor dem Verlust der inneren Struktur und des Menschseins, kann so unerträgliche Ausmaße annehmen, dass Menschen nahezu alles unternehmen, um den quälenden Wahrnehmungen, die das fragmentierende Selbst hervorruft, zu entgehen“ (Kohut, 1987/2006, S. 661).

Digitale Medien und soziale Netzwerke können in diesem Kontext sowohl als neue Räume narzisstischer Stabilisierung fungieren – durch Likes, Anerkennung und Sichtbarkeit –, als auch als Quellen tiefer Kränkungen und Entwertungen. Das Ausbleiben von Rückmeldung, Mobbing oder der Vergleich mit überhöhten Selbstinszenierungen anderer kann zu einem plötzlichen Einbruch des Selbstwertgefühls führen. Wenn die notwendige Spiegelung fehlt oder als feindselig erlebt wird, kann das fragmentierte Selbst in eine suizidale Krise geraten.

Kohuts Theorie des narzisstischen Zusammenbruchs ist besonders gut geeignet, um suizidale Prozesse bei Jugendlichen in einer hochgradig performativen und bewertenden Medienkultur zu verstehen. Suizidalität erscheint hier nicht als Ausdruck zerstörerischer Impulse, sondern als Reaktion auf die Erfahrung radikaler innerer Haltlosigkeit und Entfremdung vom eigenen Selbst.

3.5 Otto Kernberg: Identitätsdiffusion, Aggression und suizidale Spannungsentladung

Kernberg erweiterte die Psychoanalyse durch seine Objektbeziehungstheorie schwerer Persönlichkeitsstörungen. Er untersuchte, wie Aggression, Narzissmus und Identitätsspaltung miteinander verflochten sind. Besonders das Konzept der *Borderline*-Organisation ist für die Analyse jugendlicher Krisen bedeutsam: Instabile Selbst- und Objektrepräsentanzen können zu Selbstdestruktion und suizidalen Handlungen führen. In der digitalen Medienumgebung zeigen sich diese Dynamiken etwa in extremen Idealisierungs- und Entwertungsprozessen in Online-Beziehungen

oder in der Selbstinszenierung. Kernbergs Theorie bietet somit differenzierte Konzepte, um riskante Entwicklungsverläufe im digitalen Zeitalter zu erfassen.

3.5.1 Borderline-Pathologie und suizidale Krisen

Otto F. Kernberg entwickelte ein strukturelles Modell der Persönlichkeit, das insbesondere zur Einordnung schwerer Persönlichkeitsstörungen – wie der Borderline-Persönlichkeitsorganisation – sowie zur Analyse suizidaler Krisen beiträgt. Suizidalität erscheint bei Kernberg nicht primär als Ausdruck eines Todestrieb, sondern als Folge innerpsychischer Desintegration – insbesondere im Kontext von Identitätsdiffusion, unregulierter Affekte und nicht integrierten Objektbeziehungen.

3.5.2 Aggression und Identitätsdiffusion

„Die Identitätsdiffusion – das Fehlen einer Integration des Konzepts wichtiger Bezugspersonen mit einem integrierten, aber pathologischen grandiosen Selbst“ (Kernberg, 2004, S. 37) – beschreibt nach Kernberg ein zentrales Strukturmerkmal schwerer Persönlichkeitsorganisationen. Aggressive Affekte und selbstschädigende Handlungen lassen sich dabei häufig als Reaktionen auf innere Spannungen verstehen, die entstehen, wenn frühkindliche Objektbeziehungen durch negative Beeinflussung geprägt sind oder unbewusst als schwer beschädigt erlebt wurden. Der Druck alternativer, nicht integrierter Identitätskonfigurationen auf das diffuse Selbst kann so erheblich werden, dass eine primäre Aggressionsstörung entstehen kann. In diesem Zusammenhang wird Suizid oftmals als Kurzschlussreaktion verstanden: ein Versuch, unerträgliche Spannungen, Schamgefühle, Entwertungstendenzen oder aggressive Affekte zu beenden – und damit subjektiv als „Befreiung“ erlebt. Kernberg (2004) betont in diesem Zusammenhang:

„Wenn überwältigender Haß eine unbewusste Welt internalisierter Objektbeziehungen dominiert, kommt es zu einem Fortbestehen primitiver Spaltungsmechanismen, deren Folge eine Borderline-Persönlichkeitsorganisation ist, die von einer inneren Welt idealisierter und verfolgender Objektbeziehungen geprägt ist, wobei letztere vorherrschend sind“ (S. 58).

Dieses Zitat verdeutlicht, dass übermächtige aggressive Impulse das fragile Gleichgewicht zwischen positiven und negativen Objektbeziehungen destabilisieren. Die Unfähigkeit, widersprüchliche innere Anteile zu integrieren, führt zu einer Identität, die von Spaltung und einer Dominanz destruktiver Objektbilder bestimmt ist. Suizidale Krisen erscheinen in dieser Perspektive nicht als bloße Affekthandlungen, sondern als Ausdruck struktureller Mängel, fehlender Affektbindung und eingeschränkter Ich-Funktionen.

Im digitalen Zeitalter gewinnen diese Prozesse zusätzliche Brisanz: Soziale Medien können einerseits Möglichkeiten zur narzisstischen Stabilisierung und sozialen Anbindung bieten, andererseits aber auch die Außenorientierung und den Wettbewerb um Aufmerksamkeit forcieren. Fehlende Resonanz, Cybermobbing oder Ausgrenzungserfahrungen wirken auf Jugendliche mit bereits fragiler Ich-Struktur besonders destabilisierend und können akute suizidale Impulse hervorrufen. Insofern erlaubt Kernbergs Theorie, suizidale Akte als Ausdruck einer prozessualen Durchschrift struktureller Defizite zu verstehen – inmitten einer Welt, die ständige Selbstpräsentation, Abgrenzung und emotionale Regulierung verlangt. Alle diese Ansätze zeigen, dass suizidale Krisen keine rein symptomatischen Akte sind, sondern bedrohte, fragmentierte, überforderte Selbstäußerungen. Psychoanalyse ermöglicht es, in der Botschaft hinter der äußeren Handlung die verborgenen Konflikte, Affekte und Beziehungserfahrungen zu sehen - und gibt so einen verstehenden Zugang, vor allem in der therapeutischen Arbeit mit Jugendlichen. Damit ist im Grunde gesagt: Klassische psychoanalytische Modelle, auch wenn vor der digitalen Wende entwickelt, können für aktuelle mediatisierte Kontexte fruchtbar gemacht werden. Suizidalität erscheint so als Ausdruck komplexer innerer psychischer Prozesse, die durch digitale Medien in verstärkter, entgrenzter, auch beschleunigter Weise entfaltet werden können - eine Gefahr, die vor allem bei Jugendlichen besteht, deren Selbst in Teilen nicht stabil genug ist und bei denen symbolische Ressourcen mangelhaft sind.

4. Methodik

Im Anschluss an den theoretischen Bezugsrahmen wird in diesem Kapitel das methodische Vorgehen der Arbeit dargelegt. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen Suizidalität im Kindes- und

Jugendalter und der Nutzung digitaler Medien aus einer psychoanalytischen Perspektive zu untersuchen. Da es sich um ein komplexes, mehrschichtiges und subjektiv geprägtes Phänomen handelt, bietet sich ein qualitativ-rekonstruktiver Zugang an. Zunächst werden die methodischen Grundlagen der qualitativen Sozialforschung skizziert, bevor das spezifische Verfahren der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring erläutert wird. Anschließend werden die Auswahl der Interviewpartner: innen, die Erhebungssituation sowie die Vorgehensweise bei der Transkription dargestellt. Darauf folgt eine Beschreibung der einzelnen Analyseschritte, die sowohl die Kategorienbildung als auch die Reduktion und Interpretation des Materials umfassen. Abschließend wird die Reflexion der eigenen Rolle als Forscherin thematisiert, um die methodische Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu sichern.

4.1 Forschungsdesign und Zielsetzung

Diese Arbeit folgt einem qualitativ-explorativen Forschungsdesign mit tiefenpsychologisch-hermeneutischem Erkenntnisinteresse. Ziel ist es, zu erheben, wie psychoanalytisch geschulte Fachpersonen den Zusammenhang zwischen Suizidalität bei Jugendlichen und deren Mediennutzung deuten, und welche unbewussten Bedeutungen sie digitalen Räumen in suizidalen Krisen beimessen.

4.2 Erhebungsmethode und Interviewleitfaden

Zur Datenerhebung wurden halbstrukturierte, leitfadengestützte Experteninterviews mit vier psychoanalytisch und tiefenpsychologisch fundierten approbierten Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut: innen geführt. Ziel war es, ein vertieftes Verständnis suizidaler Dynamiken bei Kindern und Jugendlichen im Kontext medialer Lebenswelten aus psychoanalytischer Perspektive zu gewinnen. Der Interviewleitfaden orientierte sich inhaltlich an den theoretischen Konzepten, die in Kapitel 3 entwickelt wurden. Dabei standen insbesondere folgende zentrale Themenfelder im Fokus:

- Selbstwertregulation und narzisstische Kränkungen (Kohut, Kernberg)
- Ambivalenz, Schuld und Reparation im Rahmen innerer Objektbeziehungen (Klein)
- Autoaggression, Rückzug und destruktive Impulse als Ausdruck unbewusster Konflikte (Freud, Klein)

- Affektregulation und Fragmentierung des Selbst unter digitalen Bedingungen (alle Autoren, vgl. 2.2.2)

Der Leitfaden kombinierte theoriegeleitete Fragen mit offenen Erzählaufforderungen, um einerseits eine strukturierte Erhebung zentraler Konzepte zu gewährleisten und andererseits den Interviewten Raum für subjektive Deutungen, klinische Erfahrungen und theoretische Reflexionen zu lassen. Die Fragen zielten unter anderem auf folgende Aspekte:

- klinische Beobachtungen suizidaler Prozesse bei Jugendlichen,
- Zusammenhänge zwischen digitalen Medien und narzisstischer Selbstinszenierung,
- Erfahrungen mit Schuld- und Reparationskonflikten in der therapeutischen Arbeit,
- Symbolisierungsdefizite und sprachlose Affekte in suizidalen Krisen,
- Bedeutung von Resonanz, Spiegelung und Beziehung in der psychischen Stabilisierung.

Die Interviews wurden mit Einverständnis der Teilnehmer: innen audiographisch aufgezeichnet, anschließend vollständig transkribiert und im Sinne des Datenschutzes pseudonymisiert. Die Transkription erfolgte orientiert an inhaltlich-strukturierten Konventionen, um die Auswertung gemäß der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. Kapitel 4.4) vorzubereiten. Der vollständige Interviewleitfaden befindet sich im **Anhang I** dieser Arbeit.

4.3 Stichprobe und Zugang

Die Interviews folgten einem qualitativ-interpretativen Zugang, bei dem der subjektive Deutungsrahmen der Interviewten im Zentrum stand. Obwohl der Interviewleitfaden halbstrukturiert war, wurden offene Gesprächsphasen ausdrücklich gefördert, um individuelle Perspektiven, Erfahrungen und emotionale Resonanzen der Befragten zur Geltung kommen zu lassen. Diese Offenheit ermöglichte es, neben expliziten auch implizite Bedeutungen zu erfassen – ein zentrales Anliegen qualitativer Forschung im psychoanalytischen Kontext.

Insgesamt wurden vier leitfadengestützte Interviews mit approbierten Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut: innen geführt. Alle Gesprächspartner: innen verfügen über eine

tiefenpsychologisch fundierte oder analytische Ausbildung und mehrjährige klinische Erfahrung in der Arbeit mit suizidalen Jugendlichen. Zwei der Befragten arbeiten in einem universitären, klinischen Setting und zwei weitere in eigener Praxis mit Schwerpunkt Jugendpsychotherapie.

Die Auswahl der Interviewpartner: innen erfolgte gezielt nach dem Prinzip des *theoretical sampling* (Glaser & Strauss, 2005). Die Kontaktaufnahme erfolgte persönlich (per Mail) sowie über berufliche Netzwerke (LinkedIn) und Fachkontakte. Alle Teilnehmenden wurden vorab per E-Mail über das Forschungsvorhaben informiert und gaben ihr Einverständnis zur Aufzeichnung und anonymisierten Nutzung der Daten. Die Interviews dauerten zwischen 35 und 50 Minuten. Die Anfrage per E-Mail befindet sich im **Anhang II** dieser Arbeit und die Einverständniserklärung im **Anhang III**.

4.4 Auswertungsmethode

Für die Bearbeitung der zentralen Frage: „Welche psychodynamischen Prozesse stehen hinter suizidalen Akten – und welche Rolle spielen digitale Umwelten für die Entwicklung des Selbst?“ wurde die Auswertung mittels strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) gewählt. Dabei wurden zentrale Deutungsmuster identifiziert, kodiert und theoriegeleitet interpretiert. Die Kategorienbildung erfolgte induktiv-deduktiv entlang der Forschungsfrage und des theoretischen Bezugsrahmens.

4.4.1 Beschreibung der Vorgehensweise

Ziel war es, zentrale inhaltliche Themenbereiche sowie implizite Bedeutungszuschreibungen sichtbar zu machen, die sich auf die Wahrnehmung von Suizidalität und Mediennutzung durch psychoanalytisch tätige Fachpersonen beziehen.

Zur Unterstützung des Analyseprozesses wurde die Software *Maximal Qualitative Data Analysis (MAXQDA)* verwendet (MAXQDA, 2025). Ebenso die Transkription der Audiodaten wurde innerhalb des Software-Programms MAXQDA, mit Hilfe des integrierten Transkriptions-Tools, durchgeführt. Sie ermöglichte eine systematische Kodierung des Datenmaterials, die strukturierte Verwaltung der Textsegmente und eine transparente Kategoriensystematik. Die Kategorien wurden in einem mehrstufigen Verfahren gebildet: Zunächst erfolgte eine induktive Herleitung auf Basis der

Interviewdaten. Im zweiten Schritt wurden diese mit deduktiv aus der Theorie (vgl. Kapitel 3) abgeleiteten Kategorien ergänzt und miteinander in Beziehung gesetzt.

Anschließend wurden die kodierten Segmente thematisch geordnet und unter Rückbezug auf den theoretischen Rahmen interpretiert. Dabei wurden sowohl explizite Aussagen als auch affektive und symbolische Aspekte berücksichtigt. Der interpretative Zugang erfolgte theoriegeleitet, orientierte sich aber zugleich am Einzelfall und erlaubte Differenzierungen zwischen den Interviewten. Die kontinuierliche Reflexion der eigenen Perspektive und die Prüfung auf inhaltliche Kohärenz und Nachvollziehbarkeit begleiteten den gesamten Auswertungsprozess.

4.4.2 Strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring – Methodischer Hintergrund

Die in dieser Arbeit gewählte Variante der strukturierenden Inhaltsanalyse ermöglicht es, theoriegeleitete Fragestellungen mit offenem, interpretativem Zugang zu verbinden. Durch die Kombination von induktiven und deduktiven Elementen wird ein Gleichgewicht zwischen Offenheit gegenüber neuen Bedeutungen und Rückbindung an den bestehenden Forschungs- und Theorierahmen angestrebt. Gerade bei einem sensiblen und komplexen Thema wie suizidale Krisen im Jugendalter in Verbindung mit Mediennutzung erlaubt dieses Verfahren eine balancierte Analyse von expliziten Aussagen, symbolischen Bedeutungen und unbewussten Resonanzen.

4.4.3 Begriffsdefinition

Der Begriff „Inhaltsanalyse“ wird in der Literatur in unterschiedlicher Weise verwendet. Gemeinsam ist den verschiedenen Definitionen, dass es sich um ein Verfahren zur systematischen Analyse von Kommunikation handelt, die in Sprache, Bildern, Symbolen oder anderen Ausdrucksformen fixiert vorliegt. Philipp Mayring (2010) hat die qualitative Inhaltsanalyse als sozialwissenschaftliche Methode maßgeblich geprägt und zentrale Merkmale hervorgehoben:

- Gegenstand der Analyse ist Kommunikation – verstanden als die Übertragung von Symbolen, die neben Sprache auch visuelle und auditive Ausdrucksformen umfassen kann.
- Es handelt sich um fixierte Kommunikation, das heißt, das zu untersuchende Material muss dokumentiert oder protokolliert vorliegen, um eine Analyse zu ermöglichen.

- Die Methode folgt einer klaren Systematik, die durch explizite Regeln (Regelgeleitetheit) nachvollziehbar und überprüfbar gemacht wird.
- Die Analyse ist theoriegeleitet: Die Interpretation des Materials erfolgt nicht rein induktiv, sondern im Rückgriff auf bestehende Theorien und Forschungsergebnisse.
- Die Methode ist schlussfolgernd angelegt, das heißt, sie betrachtet Texte nicht isoliert, sondern im Kontext des gesamten Kommunikationsprozesses.

Damit wird deutlich, dass qualitative Inhaltsanalyse über eine bloße Inhaltsbeschreibung hinausgeht. Sie ermöglicht es, subjektive Bedeutungsgehalte herauszuarbeiten und diese in Bezug zu theoretischen Konzepten und Fragestellungen zu setzen (vgl. Mayring, 2010, S. 12–13).

4.5 Begründung für das Heranziehen der qualitativen Inhaltsanalyse

Für die vorliegende Arbeit, die suizidale Krisen im Jugendalter im Kontext digitaler Medien aus psychoanalytischer Perspektive untersucht, erwies sich die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) als besonders geeignet. Ausschlaggebend waren mehrere Gründe:

- **Kontextsensitivität:** Die Methode berücksichtigt Kommunikationszusammenhänge und ermöglicht eine Interpretation, die über den Text hinaus Rückschlüsse auf subjektive Erlebensweisen zulässt. Gerade im Feld der Suizidforschung ist es entscheidend, das Gesagte in seinem emotionalen und sozialen Kontext zu verstehen.
- **Systematische Vorgehensweise:** Durch klar definierte Arbeitsschritte und die Entwicklung von Kategoriensystemen wird Nachvollziehbarkeit gewährleistet. Dies sichert das Gütekriterium der Intersubjektivität und ermöglicht eine transparente Rückbindung an Theorie und Fragestellung.
- **Flexibilität:** Die qualitative Inhaltsanalyse ist kein starres Instrumentarium, sondern lässt sich an das spezifische Forschungsinteresse anpassen. Damit konnten die Kategorien für die Auswertung so entwickelt werden, dass sie die Besonderheiten des Materials – Experteninterviews mit Psychotherapeuten: innen – adäquat abbilden.

- Theoriegeleitet: Das Vorgehen erlaubt es, die Aussagen der Interviewten mit den psychoanalytischen Theorien (z. B. Freud, Klein, Kohut, Kernberg, Winnicott, Gerisch, Lemma, King) systematisch in Beziehung zu setzen. Dies stärkt die Validität der Ergebnisse und verankert sie im wissenschaftlichen Diskurs.

Die qualitative Inhaltsanalyse vereint somit Objektivität, Reliabilität und Validität in einer Weise, die für die vorliegende Forschungsfrage notwendig ist. Vor allem die Möglichkeit, komplexe Phänomene wie Suizidalität in Verbindung mit digitaler Mediennutzung nicht nur deskriptiv, sondern interpretativ zu erfassen, machte diese Methode zur bevorzugten Wahl.

4.6 Reflexivität und subjektive Forschungsperspektive

In der qualitativen Forschung gilt die Reflexivität der forschenden Person als zentrales Gütekriterium (vgl. Lamnek & Krell, 2016; Mayring, 2010). Auch in dieser Arbeit war es notwendig, die eigene Haltung, Vorerfahrungen und theoretischen Vorannahmen transparent zu machen. Die Auseinandersetzung mit Suizidalität im Jugendalter ist für mich nicht nur ein wissenschaftliches, sondern auch ein klinisch-praktisches Thema. Bereits im Rahmen meines Praktikums in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie erhielt ich Einblicke in die Dynamik suizidaler Krisen. Diese Erfahrungen haben meine Wahrnehmung geprägt und mich für die psychodynamische Komplexität sensibilisiert, die mit Themen wie innerer Fragmentierung, Schuld, Scham und fehlender symbolischer Verarbeitung verbunden ist. Darüber hinaus ist meine Forschungsperspektive durch die psychoanalytische Ausrichtung meines Studiums geformt. Die Konzepte von Freud, Klein, Winnicott, Kohut und Kernberg beeinflussten die Art und Weise, wie ich das Interviewmaterial wahrnahm und deutete. So rückten unbewusste Prozesse, Symbolisierungsdefizite und die Qualität innerer Objektbeziehungen in den Vordergrund. Dies ermöglichte eine tiefe, psychodynamische Einbettung der Befunde, birgt aber zugleich die Gefahr einer einseitigen Lesart. Andere theoretische Deutungsrahmen – etwa kognitiv-verhaltenstherapeutische oder systemische Perspektiven – wurden dadurch weniger berücksichtigt. Um Verzerrungen vorzubeugen, wurde der Analyseprozess regelgeleitet und systematisch nach den Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse durchgeführt (vgl. Mayring, 2010). Zudem erfolgte eine bewusste Reflexion möglicher Gegenübertragungsprozesse während der Interviews sowie

theoretischer Voreinstellungen bei der Kategorienbildung. In diesem Sinne ist die Analyse nicht als objektiv zu verstehen, sondern als co-produziert zwischen Material und Forscherin. Die Offenlegung dieser Subjektivität erhöht die Nachvollziehbarkeit und verdeutlicht, dass qualitative Forschung Erkenntnis immer in einem Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz hervorbringt.

5. Ergebnisse der empirischen Untersuchung

Das fünfte Kapitel stellt nun die zentralen Ergebnisse der qualitativen Auswertung der durchgeführten Expert: inneninterviews vor. Ziel ist es, die unterschiedlichen Perspektiven psychoanalytisch geschulter Fachpersonen im Hinblick auf suizidale Krisen bei Jugendlichen sowie die Rolle digitaler Medien zu beleuchten. Die Ergebnisse werden thematisch gegliedert und entlang der Hauptkategorien dargestellt.

5.1 Kategoriensystem und Darstellung der Ergebnisse

Das Kategoriensystem besteht aus sechs Hauptkategorien:

1. Familiäre und psychodynamische Hintergründe
2. Symbolisierungsprozesse und Affektregulation
3. Mediennutzung in suizidalen Krisen
4. Digitale Räume als Rückzugs- oder Projektionsfläche
5. Psychoanalytische Konzepte (z. B. Spiegelung, Über-Ich, Symbolisierungsdefizit)
6. Klinische Implikationen und Handlungsbedarfe

Im Folgenden werden die Ergebnisse exemplarisch anhand einzelner Interviews dargestellt. Die Darstellung beginnt mit Interview Nr. 1. Die vollständigen Transkripte der vier Interviews (1-4) befinden sich zur besseren Übersicht in dem beiliegenden Ergänzungsband. In den Transkripten steht **S1** für die Interviewführerin und **S2** für die interviewte Person. Es werden zusätzlich zur Seitenzahl auch die Zeilennummern angegeben, um die genaue Stelle im Text eindeutig nachvollziehbar zu machen.

5.2 Ergebnisse Interview Nr. 1

Das erste Interview wurde mit einer Fachperson aus der Kinder- und Jugendpsychotherapie mit psychoanalytischer Weiterbildung geführt. Die Fachperson bringt langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Jugendgruppen sowie begleitenden Elterngruppen ein. Ein zentrales Thema war die Einbettung von Suizidalität in den Entwicklungsprozess der Adoleszenz. Die Interviewperson betonte: „Suizidalität gehört irgendwann im Leben auch zur Normalität, dass man diese Gedanken zumindest mal hat“ (S.3/Z.11). Gleichzeitig verwies sie darauf, dass durch digitale Kontexte suizidale Sprache bereits in jüngeren Altersgruppen auftrete. Acht- bis Zehnjährige sagten heute häufiger „ich bringe mich um“ (S.3, Z.17), ohne ein ausgereiftes Verständnis von Endlichkeit zu besitzen. Diese Beobachtung deutet auf eine Verschiebung der suizidalen Ausdrucksformen in ein früheres Entwicklungsalter hin. Darüber hinaus beschrieb die Fachperson das Phänomen einer „latenten Suizidalität“ (S.5, Z.68), die sich in riskanten Mutproben äußere, etwa beim S-Bahn-Surfing. Solche Handlungen seien häufig weniger als bewusste Todessehnsucht zu verstehen, sondern vielmehr als Suche nach Aufmerksamkeit und Selbstdefinition im digitalen Raum: „Jugendliche definieren sich über soziale Medien und über Aktionen, die Spektakuläres fordern – letztlich die Suche nach Aufmerksamkeit“ (S.3, Z. 79). Von besonderer Bedeutung waren auch die Ausführungen zur Rolle digitaler Medien als Spiegel. Die Fachperson führte aus: „Die einzelnen Likes werden so unglaublich wichtig“ (S.8, Z. 145). Gleichzeitig grenze digitale Resonanz an ihre psychische Wirksamkeit: „Im Internet hat man keinen direkten Blickkontakt [...] das reicht nicht aus, um das Selbstwertgefühl zu stabilisieren – dazu braucht man ein Gegenüber“ (S.7, Z.97). Hier zeigt sich eine klare psychoanalytische Lesart im Sinne Winnicotts, wonach das Selbst nur in einer haltenden Umgebung und im realen Gegenüber entstehen und wachsen kann. Ein weiteres Themenfeld betrifft die Rolle von Ersatzkontakten: „Gaming ist nur ein Ersatz, ein Ersatz, Freunde zu haben“ (S.6, Z.94). Diese digitalen Interaktionen seien für viele Jugendliche kurzfristig befriedigend, könnten reale Bindungen jedoch nicht ersetzen. In diesem Zusammenhang wurde hervorgehoben, dass suizidale Jugendliche häufig über kein tragfähiges soziales Netz verfügen.

Als strukturell besonders vulnerabel beschrieb die Interviewperson Jugendliche mit Borderline-Symptomatik oder schizoiden Tendenzen: „Bei Jugendlichen mit Borderline-Symptomatik und Schizoiden ist die Mediennutzung exorbitant höher als von anderen – weil sie kein sicheres inneres

Objekt haben“ (S.13, Z. 264). Das Fehlen stabiler innerer Repräsentanzen führe dazu, dass digitale Medien übermäßig genutzt würden, um fragmentierte Selbstanteile zu stabilisieren oder von tiefen Ängsten – wie Fragmentierungs- oder Vernichtungsängsten – abzulenken. Auch Schuld- und Angstkonflikte spielten in den Beschreibungen der Fachperson eine zentrale Rolle: „Schuldgefühle und Ängste spielen immer eine Rolle“ (S.9, Z. 171). Diese Dynamiken lassen sich mit Kleins Konzepten von Spaltung, Schuld und depressiver Position verknüpfen, wonach suizidale Krisen häufig durch das Erleben entstehen, das „gute Objekt“ im Inneren verloren zu haben oder es zerstört zu haben. Im klinischen Alltag begegnete die Fachperson zudem einer Zunahme zwanghafter und essgestörter Symptomatiken, die teils als Ausdruck verschärfter Über-Ich-Mechanismen gedeutet werden können. Besonders eindrücklich formulierte sie: „Wenn es kein Gegenüber gibt, ist Lust [...] nicht so richtig lustvoll“ (S.12, Z. 244). Als präventive Maßnahme plädierte sie schließlich für die Stärkung realer Begegnungen in Gruppen- oder Einzelsettings, während digitale Psychoedukation zwar gesellschaftlich wichtig sei, im klinischen Rahmen jedoch keine ausreichende Wirksamkeit entfalten könne. Ihre kulturdiagnostische Einschätzung verdeutlicht die Relevanz für die Thematik: „Wir wollen ständig alles verfügbar haben [...] ständig im Außen danach suchen, ein Objekt zu finden, das uns füttert. Zum Menschsein gehört, dass wir Mängelwesen sind – der Mangel muss gespürt werden“ (S.16, Z. 326). Das Zitat zeigt auf, dass der Mensch lernen muss, seinen strukturellen Mangel zu akzeptieren. Übermäßige Mediennutzung kann jedoch dazu beitragen, diesen Mangel zu verleugnen oder zu betäuben. Wird er nicht integriert, kann er – besonders in Entwicklungsphasen wie Jugend – als unerträgliche Leere erlebt werden und eine Rolle in suizidalen Dynamiken spielen. Insgesamt verdeutlicht Interview 1, dass suizidale Krisen im Jugendalter eng mit einem Spannungsfeld zwischen innerer Fragilität und äußerer Medialisierung verknüpft sind. Während das Fehlen realer, haltender Beziehungen die psychische Instabilität verstärkt, tragen digitale Räume zur Externalisierung, Beschleunigung und Verfestigung dieser Krisen bei. Dieses Spannungsfeld bildet auch in den weiteren Interviews eine wiederkehrende Konstante – wenn auch mit unterschiedlichen Akzentuierungen, die im Folgenden (Kapitel 5.4 -5.6) dargestellt werden.

5.2.1 Darstellung der Ergebnisse

Die gewonnenen Aussagen aus Interview 1, 2, 3 und 4 lassen sich im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring systematisch in die zuvor entwickelten Kategorien einordnen. Um die zentralen Themenfelder, ihre Paraphrasierungen sowie typische Zitate übersichtlich darzustellen, folgt am Ende der Interview Ergebnisse jeweils eine tabellarische Zusammenfassung. Diese Übersicht dient nicht nur der Transparenz, sondern verdeutlicht zugleich die enge Verbindung zwischen den empirischen Aussagen und den zugrundeliegenden psychoanalytischen Theorien:

Tabelle 1

Kategorienanalyse Interview 1

Kategorie	Paraphrasen, Zitate und Theorien
Normalität suizidaler Gedanken	Jugendliche berichten, dass Suizidgedanken „zur Normalität“ gehören. → Blos (1962), Freud (1917). „Suizidalität gehört irgendwann im Leben auch zur Normalität ...“
Latente Suizidalität und Risikoverhalten	Mutproben wie S-Bahn-Surfing spiegeln latente suizidale Dynamik wider. → Freud (1920), Gerisch (2008). „Latente Suizidalität im Hintergrund, bei Mutproben wie S-Bahn-Surfing.“
Digitale Spiegelung / Likes	Selbstwert stark abhängig von Likes und Online-Inszenierung. → Kohut (1977), Lemma (2019). „Die einzelnen Likes werden so unglaublich wichtig ...“
Fehlendes Gegenüber / Resonanz	Digitale Kontakte reichen nicht aus, um Selbstwert zu stabilisieren. Echtes Gegenüber notwendig. → Winnicott (1966). „Im Internet hat man keinen diekten Blickkontakt ...“
Ersatzkontakte (Gaming, soziale Netzwerke)	Digitale Aktivitäten sind Ersatz für reale Beziehungen, können diese aber nicht kompensieren. → Winnicott (1966), Kohut (1971). „Gaming ist nur ein Ersatz, ein Ersatz Freunde zu haben.“
Schuld und Angst	Schuldgefühle und Ängste begleiten suizidale Krisen konstant. → Klein (1946). „Schuldgefühle und Ängste spielen immer eine Rolle.“
Strukturelle Vulnerabilität	Jugendliche mit Borderline- oder schizoiden Strukturen zeigen exzessive Mediennutzung. → Kernberg (2004), Klein (1957). „Bei Jugendlichen mit Borderline-Symptomatik ... kein sicheres inneres Objekt ...“
Lust und Beziehung	Lust ohne reales Gegenüber bleibt defizitär. → Winnicott (1966), Kohut (1977). „Wenn es kein Gegenüber gibt, ist Lust auch nicht so richtig lustvoll.“
Kulturelle Diagnose: Sättigungsanspruch	Jugendliche suchen permanente Befriedigung im Außen – Zeichen einer existenziellen Leere. → Gerisch & King (2019), Löchel (2019). „Ständig muss alles verfügbar sein, wir wollen ständig gesättigt sein ...“

5.3 Ergebnisse Interview Nr. 2

Im zweiten Interview mit einer Fachperson, die sowohl klinische als auch sozialpädagogische Erfahrung hat, zeigte sich ein differenzierter Blick auf die Zusammenhänge von Suizidalität, Mediennutzung und psychischen Krisen. Zunächst wird deutlich, dass Suizidalität als Thema im Hintergrund stets präsent sei, auch wenn sie nicht immer im Zentrum der therapeutischen Arbeit stehe: „Suizidalität ist als Thema präsent, weil man es selbst auch klarhaben will“ (S.17, Z. 355). In der Praxis zeige sich Suizidalität häufig weniger als akutes Geschehen, sondern vielmehr als latente Spannung, die sich in Krisensituationen oder im Rahmen riskanter Verhaltensweisen äußern könne. Die Verbindung zu Medien werde dabei vor allem über „Abschottungstendenzen“ sichtbar. Die Fachperson beschreibt den Mechanismus so: „Kopf aus, Rechner an – eher ein Abschotten und Zumachen“ (S.18, Z. 375). Hier wird die mediale Nutzung als Bewältigungsstrategie verstanden, die einerseits kurzfristig Entlastung bringt, andererseits aber zu weiterer Isolation führt. Besonders in psychischen Krisen verstärke sich dieser Rückzug, wodurch der Zugang zu realen Beziehungserfahrungen erschwert werde: „Eine psychische Krise verstärkt sich abzuschotten“ (S.18, Z.387). Zentral sei dabei das Fehlen von Intersubjektivität im digitalen Raum: „Es gibt keine Intersubjektivität im Internet – die Jugendlichen sind aber auf der Suche. Man hat ja Emotionen, aber es gibt keine Emotionen im Internet“ (S.20, Z. 432). Hier knüpfen psychoanalytische Modelle an: Während Kohut betonen würde, dass das Selbst ohne empathische Spiegelung fragmentiert bleibt, verweist Klein auf die Gefahr der Spaltung und Entwertung, die durch fehlende reale Resonanz forciert wird. Ein weiterer Fokus des Interviews liegt auf dem suchtmöglichen Charakter digitaler Mediennutzung. Die Fachperson beschreibt, dass Jugendliche ähnliche Entzugserscheinungen zeigten, wie bei stoffgebundenen Süchten: „Die Entzugserscheinungen, wenn man mal ausschalten soll, sind dieselben nach den Suchtkriterien“ (S.22, Z. 472). Der Computer wird dabei nicht nur als Werkzeug, sondern als Symptom beschrieben, das eine zugrunde liegende Krise widerspiegelt: „Der Computer, ein Symptom“ (S.22, Z. 490). Für viele Jugendliche stellen Onlinespiele und soziale Medien einen Selbstwertersatz dar: „Das Onlinespiel ist ein Selbstwertersatz – vielleicht der einzige Ort, an dem sie etwas gut können, wenn es zu Hause nicht gut läuft“ (S.23, Z. 505). Dieser Befund verweist direkt auf Kohuts Theorie, dass ein fragiles Selbst auf externe Bestätigung angewiesen bleibt. Likes,

Erfolge im Spiel oder digitale Anerkennung werden zu Ersatzformen für fehlende Spiegelung in realen Beziehungen. Besonders eindrücklich ist die Beschreibung des Internets als ambivalenter Raum: Einerseits der „Internettraum“ (S.23, Z. 509) – ein imaginärer Ort, der soziale Zugehörigkeit ermöglicht –, andererseits die Gefahr einer narzisstischen Verwundbarkeit, wenn Anerkennung ausbleibt. Für manche Jugendliche sei das Internet das einzige Sozialleben: „Für manche Kinder ist es halt das einzige Sozialleben“ (S.24, Z. 536). Diese Beobachtungen lassen sich psychoanalytisch mit Kernbergs Konzept der Identitätsdiffusion verbinden: Fehlende reale Beziehungserfahrungen und projektive Identifizierungen im digitalen Raum verstärken innere Spaltungen und begünstigen Entwertungsdynamiken. Schließlich verweist die Fachperson auf die Bedeutung von Strukturen im Alltag, etwa feste Zeiten für Mediennutzung, um ein Übermaß an Regression und Isolation zu verhindern: „Feste Essenzeiten wären ideal für Mediennutzung“ (S.31, Z. 706). Damit wird auch eine präventive Perspektive angesprochen: Medien sollen nicht verteufelt, sondern eingebettet werden – in klare, haltgebende Strukturen, die Jugendlichen Orientierung bieten.

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse aus Interview 2:

Tabelle 2

Kategorienanalyse Interview 2

Kategorie	Zentrale Zitate aus Interview 2	Psychoanalytischer Bezug
Suizidalität als latente Thematik	„Suizidalität ist als Thema präsent, weil man es selber auch klarhaben will.“	Freud: Todestrieb als latente Grundspannung; Blos: Adoleszenz als Krisenzeit
Abschottung & Rückzug	„Kopf aus, Rechner an – eher ein Abschotten und Zumachen.“ „Eine psychische Krise verstärkt sich abzuschotten.“	Kohut: Zusammenbruch der Selbstkohärenz bei fehlender Spiegelung
Fehlende Intersubjektivität	„Es gibt keine Intersubjektivität im Internet – die Jugendlichen sind aber auf der Suche.“	Klein: Spaltung bei fehlender Resonanz; Winnicott: Notwendigkeit eines „holding environment“
Suchtähnliche Nutzung	„Die Entzugserscheinungen, wenn man mal ausschalten soll, sind die selben nach den Suchtkriterien.“	Kernberg: Affektentladung als Symptom struktureller Defizite
Computer/Internet als Symptom	„Der Computer, ein Symptom.“	Mediennutzung als Projektionsfläche unbewusster Konflikte (Gerisch, 2019)
Selbstwertersatz	„Das Onlinespiel ist ein Selbstwertersatz – vielleicht der einzige Ort, an dem sie etwas gut können.“	Kohut: Selbstobjekte stabilisieren narzisstische Strukturen
Internet als Sozialleben	„Für manche Kinder ist es halt das einzige Sozialleben.“	Winnicott: Gefahr des „falschen Selbst“ bei Anpassung an äußere Erwartungen
Alltagsstrukturen	„Feste Essenzeiten wären ideal für Mediennutzung.“	Haltende Funktion von Strukturen als Ersatz für symbolische Regulation

5.4 Ergebnisse Interview Nr. 3

Im dritten Interview mit einer erfahrenen Fachperson aus der Kinder- und Jugendpsychotherapie wurde besonders deutlich, wie stark digitale Medien in die psychosoziale und psychische Entwicklung von Jugendlichen eingreifen. Mehrfach wurde betont, dass Mediennutzung heute nicht mehr punktuell, sondern als „Kontinuum“ (S.36, Z. 810) erlebt werde – Eltern wie Jugendliche verbringen täglich stundenlange Zeit vor Bildschirmen. Dadurch verschwimmen die

Grenzen zwischen unterschiedlichen Medienformaten (*Streaming, Gaming, Social Media*) und führen zu einer nahezu permanenten medialen Präsenz. Die Fachperson weist darauf hin, dass gerade Plattformen wie *TikTok* oder *Instagram* strukturell problematisch seien: Der Algorithmus Sorge dafür, dass es „kein Ende“ (S.37, Z. 842) gäbe – ein endloses Weiterlaufen von Inhalten mit kurzen „Dopaminkicks“ (S.37, Z. 844). Diese ständige Überstimulation erschwere nicht nur die Konzentration, sondern wirke auch wie eine Verstärkung narzisstischer Bedürfnisse. In psychoanalytischer Perspektive kann man hier von einem „Externalisieren des Selbst“ (S.46, Z. 1080) sprechen: Jugendliche erleben sich zunehmend über Likes, Follower und Reichweite. Das eigene Selbstwertgefühl hängt so von quantifizierten Rückmeldungen ab, die keinen realen Beziehungshintergrund besitzen. Bleibt Anerkennung aus, kann es – wie die Fachperson berichtet – zu „depressiven Zusammenbrüchen“ (S.38, Z. 862) kommen. Besonders eindrücklich wurde dies an Fallbeispielen geschildert: Ein Patient, der sämtliche Apps löschte, erlebte einen abrupten Zusammenbruch bis hin zu suizidalen Gedanken, da er „keinen Bezug“ (S.46, Z. 1064) mehr hatte – auch keinen Selbstbezug. Hier zeigt sich in psychoanalytischer Lesart ein Bruch der Symbolisierung (Löchel, 2000): Ohne digitale Resonanzräume blieb das Selbst innerlich leer, nicht repräsentiert und nicht haltbar. Auch der Konsum von Pornografie wird als ein zunehmend entgrenztes Phänomen beschrieben. Durch die ständige Verfügbarkeit und Kategorisierung im Netz komme es zu einer Eskalation der Reize, die reale Beziehungserfahrungen ersetzen. „Es ist natürlich immer einfacher, sich Pornos reinzuziehen, als mit der Freundin komplizierten Sex zu haben“ (S.47, 1094) – so bringt es die Fachperson auf den Punkt. Dies verweist auf eine Vermeidung realer, ambivalenter Beziehungserfahrungen und erinnert an Winnicotts Konzept des „falschen Selbst“: Eine äußerlich angepasste, aber innerlich unverbundene Selbststruktur. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Bindungsdefiziten: Jugendliche mit chaotischen Bindungsstilen, die früh keine verlässliche Resonanz erfahren, tendieren dazu, sich in digitale Welten „einzurollen“ (S.49, Z.1138). Der Experte betont: „Sie haben kein symbolisierungsfähiges Selbstintjekt – diese Jugendlichen bleiben im Modus des Agierens, im Fight-or-Flight, und können Affekte kaum mentalisieren“ (S.49, Z. 1152). Medienkonsum dient dann als scheinbar regulierender Ersatz, birgt jedoch zugleich das Risiko massiver Selbstentleerung.

Im Fazit wird deutlich: Digitale Medien bieten zwar kurzfristig Halt und Ersatz für fehlende Beziehungen, können aber langfristig zur „Aushöhlung des Selbst“ (S.37, Z. 851) und zur Verschärfung suizidaler Krisen beitragen. Psychoanalytische Theorien helfen zu verstehen, wie fragile Selbst- und Objektbeziehungen im digitalen Raum verstärkt destabilisiert werden. Die folgende Tabelle 3 verdeutlicht die Ergebnisse:

Tabelle 3*Kategorienanalyse Interview 3*

Kategorie	Zentrale Zitate aus Interview 3	Psychoanalytischer Bezug
Permanente Medienpräsenz	„Eltern konsumieren oft stundenlang jeden Tag digitale Medien – das ist alles inzwischen ein Kontinuum von verschiedenen Medien.“	Lebensweltliche Überstimulation → erschwert Konzentration und Selbstbildung (King, 2018).
Algorithmische Endlosigkeit	„Bei TikTok oder Instagram gibt es kein Ende ... immer weiter, immer weiter ... immer ein kleiner Dopaminkick.“	Narzisstische Verstärkung, fehlende Begrenzung → Ich-Schwäche (Kernberg, 2004).
Selbstwert und Fassade	„Likes und Follower ... wenn das ausbleibt, kann das zu depressiven Zusammenbrüchen führen ... es ist nur noch Fassade.“	Kohut: Zusammenbruch des Selbstgefühls bei fehlender Spiegelung.
Leere nach Medienentzug	„Ein Patient hat alle seine Apps gelöscht und wurde dann suizidal, weil er plötzlich keinen Bezug mehr hatte, auch keinen Selbstbezug mehr.“	Löchel: Symbolisierungsdefizit → psychische Leere statt innerer Repräsentation.
Pornokonsum	„Es ist einfacher, sich Pornos reinzuziehen, als mit der Freundin komplizierten Sex zu haben.“	Winnicott: „Falsches Selbst“ – Vermeidung realer Beziehungserfahrung.
Aushöhlung des Selbst	„Es gibt kein Innen mehr, das Selbst wird ausgehöhlt, weil alles externalisiert ist.“	Klein: Gefahr der Spaltung und Objektverlust; Kohut: Fragmentierung des Selbst.
Bindungsdefizite	„Wenn die Grundbedürfnisse nach Beziehung ... nicht befriedigt sind, entsteht ein chaotischer Bindungsstil ... eingerollt im digitalen Konsum.“	Bindungstheorie, Symbolisierungsdefizite, frühe Beziehungsabbrüche.
Fehlen realer Resonanz	„Im Internet ist keiner ... da ist kein Arzt, der sie beruhigen kann. Es entsteht doch nichts, es ist alles illusionär.“	Mangel an intersubjektiver Beziehung → Verstärkung narzisstischer Leere.

5.5 Ergebnisse Interview Nr. 4

Im vierten Interview, das mit einer in eigener Praxis tätigen Fachperson geführt wurde, rückte besonders die Verbindung zwischen digitalen Medien, sexualisierten Übergriffen und suizidalen

Krisen in den Vordergrund. Die Fachperson schilderte, dass die „Kontaktaufnahme für sexuellen Missbrauch heute fast immer über digitale Medien“ (S.60, Z. 1454) stattfände. In ihrer Praxis berichten ein Großteil der Jugendlichen von „Cybergrooming“ (S. 60, Z. 1455) Erfahrungen, die häufig mit „schwerer Scham, Kränkung und einem massiven Gefühl innerer Beschädigung“ (S.62, Z. 1465) einhergingen. Diese Erlebnisse seien oft nicht integrierbar und führten daher nicht selten zu „schweren Selbstverletzungen oder suizidalen Handlungen“ (S.62, Z. 1465). Zugleich wurde deutlich, dass digitale Geräte selbst eine zentrale Rolle im Erleben Jugendlicher einnehmen. Das „Handy wird von vielen, wie ein Selbstobjekt erlebt“ – stabilisierend, fast wie ein „Zwilling“ (S.63, Z. 1486). Wird es weggenommen, reagieren Jugendliche teilweise mit „massiver Angst, Panik und Erstarrung“ (S.67, Z. 1587). Diese starke Bindung an das Handy verweist auf Defizite im Bereich der Affektregulation und Ich-Funktionen: Jugendliche verfügen oft nicht mehr über ausreichende innere Steuerungskompetenzen. Ein weiteres zentrales Thema war die Selbstoptimierung (S.64, Z. 1509): Digitale Plattformen vermitteln ein unerreichbares Idealbild, dem Jugendliche nacheifern. Bereits Kinder im Grundschulalter hätten laut der Fachperson „Zugang zu digitalen Welten“ (S.64, Z. 1513) – und damit auch zu riskanten und kriminellen Umfeldern. Die fehlende Reife, Risiken abzuschätzen, verstärkte die Gefährdung. Besonders einschneidend seien Situationen, in denen intime Fotos oder Videos in Klassenchats verbreitet werden. Jugendliche erlebten diese Situationen als nicht mehr kontrollierbar; Scham und Angst dominieren, während Selbstwirksamkeitserfahrungen „Ein kurzer Klack und schon ist das Video draußen“ (S.65, Z. 1548) massiv eingeschränkt seien. Auch der Einfluss von Computerspielen wurde thematisiert. Die Fachperson beobachtete, dass viele Jugendliche die Grenze zwischen Spiel und Realität verlieren. „Extreme, archaische Bilder – wie Zerstückelungsfantasien“ (S.70, Z. 1653) – können dabei ins psychische Erleben eindringen. Ohne ausreichende körperliche und beziehungsbezogene Gegenhaltungen drohe eine zunehmende Entfremdung des eigenen Körpers und eine Schwächung der Selbstwahrnehmung. Körperliche Berührung – etwa im therapeutischen oder gruppendynamischen Setting – erscheine hier als notwendige Ressource, um wieder im Hier und Jetzt verankert zu werden. Darüber hinaus wurde hervorgehoben, dass „fehlende elterliche Grenzen“ eine zentrale Rolle spielen: „Viele Eltern seien nicht mehr in der Lage, den Medienkonsum ihrer Kinder zu regulieren, da sie die negativen Affekte –

Wut, Panik, Protest – nicht aushalten können“ (S.80, Z. 1890). Dadurch fehlen Jugendlichen klare Strukturen, die ihnen Halt und Orientierung geben könnten. Schließlich wurde betont, dass „suizidale Gedanken in der Adoleszenz zwar zum Identitätsfindungsprozess gehören“ (S.82, Z. 1934), dass sie heute jedoch durch digitale Inszenierungen und krisenhafte Erfahrungen in sozialen Netzwerken eine zusätzliche Brisanz erhielten. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit von Aufklärung, Prävention und tragfähigen Beziehungserfahrungen, die Jugendlichen alternative Formen der Stabilisierung und Selbstwirksamkeit eröffnen können.

Im Folgenden zeigt die Tabelle 4 die Ergebnisse sortiert:

Tabelle 4

Kategorienanalyse Interview 4

Kategorie	Zentrale Zitate aus Interview 4	Psychoanalytischer Bezug
Cybergrooming & Missbrauch	„Die Kontaktaufnahme für sexuellen Missbrauch war immer bei allen über digitale Medien.“ / „In die Praxis kommen viele wegen Cybergrooming-Erfahrungen.“	Scham und Kränkung → nicht integrierbar, führen zu Selbstverletzung und Suizidalität (Klein: Schuld und Objektverlust).
Scham & Kränkung	„Die Scham und die Kränkung bei Cybergrooming ... seien so groß, dass es gar nicht verarbeitet und integriert werden kann.“	Fehlende Symbolisierung → Affektentladung (Löchel, 2000).
Handy als Selbstobjekt	„Das Handy wird zum Selbstobjekt ... wie ein Zwilling.“	Kohut: Selbstobjekte stabilisieren narzisstische Strukturen.
Selbstoptimierung & Idealbilder	„Selbstoptimierung ist ein Riesenthema – Jugendliche bekommen ein Idealbild vorgegaukelt.“	Lemma: „Schwarzer Spiegel“ – Bildschirm als intrusive Projektion unerreichbarer Ideale.
Früher Zugang & fehlende Reife	„7-Jährige ... haben Zugang zu allen digitalen Welten ... sobald sie so ein Ding zur Hand nehmen – sind sie da drin.“	Entwicklungspsychologische Perspektive: fehlende Reife verstärkt Gefährdung (Blos, 1962).
Kontrollverlust & Angst	„Ein kurzer Klack und das Video ist draußen – Scham und Angst.“ / „Würdest du bitte dein Handy draußen lassen? – und dann geht die Panik los.“	Fragmentierung des Selbst, Angst vor Kontrollverlust (Kernberg: Identitätsdiffusion).
Realität & Spiel	„Das Spiel ist die Realität und umgekehrt – sie können nicht mehr switchen.“	Winnicott: Falsches Selbst, fehlende Trennung von innerer und äußerer Realität.
Archaische Bilder	„Im Spiel werden extreme, erschreckende, archaische Bilder kommuniziert ... ich schlitze dich auf.“	Überflutung mit destruktiven Phantasien → fehlende symbolische Verarbeitung (Klein, 1946/1986).
Körper & Beziehung	„Kinder brauchen Berührung, um sich selber wieder zu spüren – im Hier und Jetzt.“	Winnicott: Facilitating Environment, körperliche Resonanz als Grundlage psychischer Integration.
Fehlende elterliche Grenzen	„Den Kindern das Handy abends wegzunehmen ... das schlimmste, weil sie die negativen Affekte ihrer	Fehlende Haltgebung durch Eltern → Destabilisierung (Winnicott: haltende Umgebung).

5.6 Vergleichende Analyse der Interviews

Die vier geführten Interviews bieten unterschiedliche Blickwinkel auf suizidale Krisen im Jugendalter, offenbaren jedoch auch deutliche Schnittmengen. In der vergleichenden Analyse zeigen sich vier zentrale Themenbereiche, die sich durch alle Gespräche ziehen: Fragilität des Selbst, Symbolisierungsdefizite, Ambivalenz digitaler Medien sowie Bindung und Beziehung.

5.6.1 Fragilität des Selbst

Ein roter Faden in allen Interviews ist die Frage nach der Stabilität des Selbstgefühls. Immer wieder wurde deutlich, dass Jugendliche heute in hohem Maße auf digitale Rückmeldungen angewiesen sind, um ihren Selbstwert zu regulieren. In Interview 1 wurde betont, dass die Bedeutung einzelner Likes „unglaublich wichtig“ werden könne – ein Hinweis darauf, dass narzisstische Bestätigung zunehmend an flüchtige, algorithmisch vermittelte Reaktionen gebunden ist. Interview 3 sprach in diesem Zusammenhang von einer „Aushöhlung des Selbst“ durch permanente digitale Reizketten, die zwar kurzfristig stimulieren, aber keine tragfähige innere Kohärenz erzeugen. Besonders eindringlich formulierte Interview 4: „Das Handy wird zum Selbstobjekt ... wie ein Zwilling.“ Hier wird sichtbar, dass digitale Geräte nicht nur Werkzeuge, sondern symbolische Objekte geworden sind, die Halt geben sollen, ohne jedoch eine stabile innere Repräsentanz zu ermöglichen. Diese Beobachtungen lassen sich in enger Verbindung mit Kohuts Theorie des Selbstobjekts (1977) interpretieren. Kohut beschreibt, dass das Selbst auf empathische Spiegelung und verlässliche Bestätigung durch frühe Bezugspersonen angewiesen ist, um ein Gefühl von Einheit, Kontinuität und innerer Stabilität zu entwickeln (vgl. Kohut, 1977). Bleibt diese Spiegelung aus, entstehen narzisstische Verletzungen, die das Selbst fragil und instabil machen. Digitale Medien übernehmen heute teilweise diese Spiegelungsfunktion, indem sie kurzfristige Anerkennung durch Likes, Follower oder virtuelle Interaktionen anbieten. Doch diese Rückmeldungen bleiben oft oberflächlich, kontingent und abhängig von äußeren Faktoren – sie können eine echte empathische Resonanzbeziehung nicht ersetzen.

Die Interviews verdeutlichen somit ein paradoxes Spannungsfeld: Digitale Rückmeldungen stabilisieren das Selbst kurzfristig, machen es aber gleichzeitig langfristig abhängiger und verletzlicher. Die Stabilisierung bleibt fragil, da sie nicht in einer innerlich verankerten Selbstrepräsentanz, sondern in flüchtigen digitalen Spiegelungen gründet. Diese Fragilität trägt wesentlich zur Vulnerabilität für suizidale Krisen bei, da der Zusammenbruch digitaler Bestätigung (z. B. das Ausbleiben von Likes oder das Wegfallen des Handys als „Zwilling“) unmittelbar als narzisstische Kränkung erlebt werden kann.

5.6.2 Symbolisierungsdefizite

Alle Interviews verdeutlichen, dass Jugendliche erhebliche Schwierigkeiten haben, Affekte sprachlich oder symbolisch zu verarbeiten. Interview 2 fasste dies prägnant zusammen: „Kopf aus, Rechner an“ – digitale Medien werden genutzt, um sich abzuschotten, innere Konflikte zu vermeiden und unangenehme Gefühle zu betäuben. Doch anstatt Entlastung zu schaffen, verstärkt dieses Vermeidungsverhalten die psychische Krise, da eine symbolische Bearbeitung ausbleibt. In Interview 3 hieß es noch drastischer: „Es gibt kein Innen mehr, das Selbst wird ausgehöhlt, weil alles externalisiert ist.“ Diese Formulierung bringt auf den Punkt, dass Jugendliche Gefahr laufen, ihre psychische Realität ausschließlich über äußere Reize und digitale Spiegelungen zu organisieren – mit der Folge einer inneren Leere. Diese Beobachtungen lassen sich mit Elfriede Löchels Konzept der symbolischen Leere (2000, 2019) verbinden. Löchel betont, dass psychische Integration nur dort möglich ist, wo Affekte symbolisiert werden – sei es sprachlich, bildlich oder affektiv vermittelt. Fehlt diese Symbolisierung, bleiben Affekte ungebunden und entladen sich handlungsnah, oftmals in Form von Selbstverletzungen oder suizidalen Akten. In diesem Sinne können exzessive Mediennutzung und die Orientierung an digitalen Rückmeldungen als Versuche verstanden werden, symbolische Defizite zu kompensieren. Doch diese „technischen“ Formen der Affektentladung bleiben an der Oberfläche und verhindern eine wirkliche innere Repräsentanz. Auch Melanie Klein (1946/1986) hat auf die Gefahr hingewiesen, dass in Krisensituationen die Fähigkeit zerbricht, „gute“ und „böse“ innere Objekte zu integrieren. In der paranoid-schizoiden Position, so Klein, werden bedrohliche Affekte abgespalten, doch in suizidalen Krisen kollabiert diese Abwehr: Destruktive Impulse richten sich nicht

mehr nur nach außen, sondern zunehmend gegen das Selbst. Interview 1 brachte dies in schlichter Formulierung auf den Punkt: „Schuldgefühle und Ängste spielen immer eine Rolle.“ Wenn diese Gefühle nicht symbolisch verarbeitet werden können, entsteht ein Zustand, in dem das Selbst als beschädigt erlebt wird und der Suizid zur letzten Handlungsmöglichkeit wird, um unhaltbare innere Spannungen zu beenden. Zusammenfassend zeigt sich in den Interviews ein wiederkehrendes Muster: Jugendliche versuchen über digitale Medien, eine Form von Selbstregulation herzustellen. Doch anstatt symbolisch verarbeiten zu können, geraten sie in eine Dynamik der Externalisierung und Entleerung. Dies verstärkt die Vulnerabilität für suizidale Krisen, weil Affekte nicht innerlich gebunden, sondern in destruktives Handeln übersetzt werden.

5.6.3 Ambivalenz digitaler Medien

Die Rolle digitaler Medien wird in allen Interviews ambivalent bewertet. Einerseits können sie Ersatzräume für Selbstwertstabilisierung darstellen: „Das Onlinespiel ist vielleicht der einzige Ort, an dem sie etwas gut können“ (Interview 2). Andererseits erzeugen sie neue Kränkungen und Überforderungen. Interview 3 hob hervor, dass ausbleibende Likes zu „depressiven Zusammenbrüchen“ führen können, während Interview 4 die „massiven Gefährdungen durch Cybergrooming“ beschrieb. Diese Spannungen spiegeln auch die Forschungsergebnisse von Fassi et al. (2025) wider, wonach Jugendliche mit psychischer Vulnerabilität soziale Medien zur Affektregulation nutzen, zugleich aber stärker suizidal gefährdet sind. Psychoanalytisch lässt sich dies mit Lemmas (2019) Bild des „schwarzen Spiegels“ fassen: Digitale Oberflächen spiegeln nicht empathisch, sondern werfen Affekte intrusiv zurück – mit potenziell destabilisierenden Folgen.

5.6.4 Bindung und Beziehung

Immer wieder betonen die Interviewten, dass suizidale Jugendliche häufig kein tragfähiges soziales Netz haben. „Die suizidalen Jugendlichen haben meist kein soziales Netz – das ist ein Problem“ (S.6, Z. 88), so Interview 1. Interview 2 machte deutlich: „Es gibt keine Intersubjektivität im Internet – die Jugendlichen sind aber auf der Suche.“ Interview 4 ergänzte, dass Kinder und Jugendliche im digitalen Raum auf idealisierte Vorbilder stoßen, reale Berührungen und Resonanz

aber fehlten: „Kinder brauchen Berührung, um sich selbst wieder zu spüren“ (S.70, Z. 1659). Diese Aussagen verweisen auf die Bedeutung realer Beziehungserfahrungen und lassen sich mit Winnicotts Konzept des „holding environment“ (1966) verknüpfen. Ohne diese haltende Umgebung bleibt das Selbstgefühl fragil und suizidale Krisen wahrscheinlicher.

5.6.5 Suizidalität in der Adoleszenz

Neben den Kernthemen verdeutlichen die Interviews auch, dass suizidale Gedanken in der Adoleszenz häufig auftreten und bis zu einem gewissen Grad Teil der Identitätsfindung sind. Interview 1 sprach von einer „latenten Suizidalität“, die in dieser Entwicklungsphase fast selbstverständlich sei. Interview 4 betonte: „In der Adoleszenz gehören suizidale Gedanken dazu – es ist eine Identitätsfindung.“ Diese Einschätzungen stehen in enger Verbindung mit psychoanalytischen Entwicklungsmodellen, die Adoleszenz als eine Zeit tiefgreifender innerer Transformation beschreiben. Peter Blos (1962) charakterisiert die Adoleszenz als einen aufgeladenen Prozess, der Spannung, Ambivalenz und Krisen mit sich bringt. Dabei treten Konflikte zwischen regressiven Bedürfnissen nach Abhängigkeit und progressiven Tendenzen zur Autonomie auf. Auch die Interviews verweisen auf diese Spannung: Eine Fachperson (Interview 1) bemerkte, dass Jugendliche oft „zwischen Fragmentierungsängsten und der Suche nach einem neuen Selbstbild hin- und hergerissen sind“ (S.13, Z. 271)). Interview 2 formulierte: „Suizidalität ist als Thema präsent, weil man es selbst auch klarhaben will.“ Hier wird deutlich, dass suizidale Gedanken nicht immer als pathologisches Symptom verstanden werden müssen, sondern auch als Ausdruck eines Ringens um Klarheit, Identität und Selbstdefinition. Die Adoleszenz bringt eine intensive Auseinandersetzung mit Körperlichkeit, Sexualität und sozialer Zugehörigkeit mit sich (vgl. Streeck-Fischer, 2021). In Interview 3 wurde dies auf den Punkt gebracht: „Likes und Follower können einen regelrechten Boom erzeugen – und wenn das ausbleibt, kann das bei manchen zu depressiven Zusammenbrüchen führen“ (S. 38, Z. 859). Dieses Zitat verweist auf die enge Verknüpfung von narzisstischer Stabilität und digital vermittelter Anerkennung in der Adoleszenz. Psychoanalytisch betrachtet spiegelt sich in diesen Äußerungen das Spannungsfeld von Schuld, Neid und dem Bedürfnis nach Reparation wider, wie es Melanie Klein (1946/1986, 1957/1986) beschrieben hat. Jugendliche erleben innere Objekte,

die zwischen idealisiert und verfolgend schwanken. Suizidale Gedanken können in diesem Rahmen als Abwehrversuche gegen Überwältigung, Schuldgefühle oder nicht integrierte aggressive Impulse verstanden werden. Zusammenfassend zeigen die Interviews, dass suizidale Gedanken in der Adoleszenz eine ambivalente Funktion haben: Einerseits sind sie ein Warnsignal für ernsthafte Krisen, andererseits Ausdruck des Entwicklungsauftrags, mit inneren Spannungen umzugehen, sich von alten Objekten zu lösen und neue Identitäten auszubilden. Wie eine Fachperson betonte: „Es geht darum, sich zu verorten – und manchmal geschieht das über Gedanken an den Tod, weil das Leben in dieser Phase so überwältigend erscheint“ (Interview 1, S.8, Z. 122). Zusammengenommen verdeutlichen die vier Interviews, dass suizidale Krisen im Jugendalter nicht als isolierte Symptome, sondern als Ausdruck einer komplexen Dynamik von Selbstfragilität, Symbolisierungsdefiziten und belastenden Beziehungserfahrungen zu verstehen sind. Digitale Medien wirken in diesem Zusammenhang als doppelte Kraft: Sie bieten Räume der Stabilisierung, erzeugen jedoch gleichzeitig neue Formen der Entwertung und Überforderung. Besonders deutlich wird, dass Jugendliche in dieser sensiblen Entwicklungsphase auf reale Resonanz, Bindung und haltgebende Umgebungen angewiesen sind – Bedingungen, die digitale Spiegelungen nicht ersetzen können. Damit liefern die Interviews nicht nur Einblicke in die psychische Realität von Jugendlichen im digitalen Zeitalter, sondern auch Impulse für die Diskussion der Frage, wie psychoanalytische Konzepte im Kontext heutiger Medienkulturen neu gelesen und angewendet werden können. Diese Überlegungen werden im folgenden Kapitel 6 weiter vertieft.

6. Diskussion der Ergebnisse

Die in dieser Arbeit erhobenen Interviews mit Fachpersonen aus der Kinder- und Jugendpsychotherapie zeigen ein vielschichtiges Bild der Suizidalität im Jugendalter. Dabei bestätigt sich, dass suizidale Krisen nicht als isolierte Phänomene verstanden werden können, sondern im Kontext von Entwicklungsaufgaben, Beziehungserfahrungen und gesellschaftlichen Bedingungen entstehen. Die psychoanalytischen Theorien von Freud, Klein, Winnicott, Kohut und Kernberg erweisen sich als fruchtbarer Bezugsrahmen, um die empirischen Aussagen zu deuten und in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Ein zentrales Ergebnis ist die wiederholt angesprochene Fragilität

des Selbst. Jugendliche erscheinen in den Interviews als stark abhängig von externer Spiegelung, sei es durch soziale Beziehungen oder digitale Rückmeldungen. Kohuts Konzept des Selbst (1977), das auf empathische Spiegelung als Bedingung für ein kohärentes Selbst verweist, findet hier deutliche Bestätigung. Die Aussagen, dass „Likes unglaublich wichtig“ seien (Interview 1) oder dass „das Handy wie ein Zwilling“ erlebt werde (Interview 4), machen deutlich, wie stark die narzisstische Stabilisierung an äußere Objekte gekoppelt ist. Suizidale Handlungen erscheinen in dieser Perspektive als letzter Versuch, Fragmentierung und Selbstaflösung zu entgehen. Ebenso klar wird, dass Symbolisierungsdefizite eine große Rolle spielen. Die Interviewten betonten, dass Jugendliche Affekte oft nicht sprachlich binden können und daher in handlungsnahen Mustern flüchten: „Kopf aus, Rechner an“ (Interview 2). Hier knüpfen Löchels (2000, 2019) Überlegungen an: Fehlende Symbolisierungsfähigkeit führt dazu, dass Affekte nicht repräsentiert, sondern externalisiert werden. Dies erklärt, warum Medienräume zwar eine Bühne für Ausdruck bieten, aber oft keine innere Verarbeitung ermöglichen. Suizidale Akte erscheinen so als Ausdruck einer symbolischen Leere, in der Affekte nicht mehr vermittelt werden können. Die Ambivalenz digitaler Medien wurde in allen Interviews thematisiert. Sie können Räume der Anerkennung und Selbstwertregulierung schaffen – etwa im Online-Gaming, wo Jugendliche „vielleicht zum ersten Mal etwas gut können“ (Interview 2, S.23, Z. 505). Gleichzeitig bergen sie erhebliche Risiken: Cybergrooming (Interview 4), permanente Vergleichsdynamiken (Interview 3) und Abhängigkeit von quantitativen Feedbacksystemen sind Beispiele für Prozesse, die das Selbst destabilisieren. Lemmas Konzept des „schwarzen Spiegels“ (2019) bietet hier eine prägnante Deutung: Digitale Spiegelungen sind kontingent, oberflächlich und intrusiv, sodass sie narzisstische Verletzlichkeiten eher verstärken als abmildern. Besonders eindrucksvoll war in allen Interviews die Bedeutung von Beziehung und Bindung. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass „suizidale Jugendliche häufig kein tragfähiges soziales Netz“ haben (Interview 1) oder dass „keine Intersubjektivität im Internet“ existiert (Interview 2). Winnicotts Konzept des „holding environment“ (1966) wird in diesem Zusammenhang aktuell: Nur in einem haltenden, resonanten Beziehungsraum kann das Selbst wachsen und Affekte integriert werden. Das Internet liefert dafür keine adäquaten Bedingungen, da dort Resonanzbeziehungen oft durch algorithmisch gesteuerte Interaktionen ersetzt werden.

Schließlich zeigen die Interviews, dass suizidale Gedanken in der Adoleszenz nicht nur pathologisch, sondern entwicklungspsychologisch verstehbar sind. Aussagen wie „In der Adoleszenz gehören suizidale Gedanken dazu“ (Interview 4) decken sich mit Blos' (1962) Idee, dass Loslösung und Identitätsbildung notwendigerweise Krisen mit sich bringen. Die Gefahr liegt jedoch darin, dass digitale Medien diese Krisen verstärken, indem sie permanente Vergleichsdynamiken schaffen und unmittelbare Affektentladungen begünstigen, anstatt symbolische Verarbeitungen zu ermöglichen. Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Interviews bestätigen die psychoanalytischen Annahmen über die Rolle von inneren Objektbeziehungen, narzisstischen Strukturen und Symbolisierungsfähigkeit, erweitern sie jedoch um den Aspekt der digitalen Kultur. Suizidalität bei Jugendlichen erscheint nicht mehr nur als intrapsychisches Phänomen, sondern als Ausdruck einer Spannung zwischen innerer Fragilität und äußeren digitalen Resonanzfeldern. Damit wird deutlich, dass psychoanalytische Theorien weiterhin hochaktuell sind, zugleich aber im Kontext digitaler Medien neu interpretiert werden müssen.

6.1 Digitale Medien: Regulation oder Verstärkung?

Die Ergebnisse der Interviews verdeutlichen eindrücklich die ambivalente Rolle digitaler Medien im Leben suizidaler Jugendlicher. Alle Gesprächspartner:innen beschrieben digitale Räume sowohl als potenzielle Ressource für Selbstwertstabilisierung und soziale Teilhabe als auch als riskante Verstärker psychischer Krisen. Damit bestätigt sich das Bild einer Doppelrolle der Medien: Sie können Übergangsobjekte und Ersatzbeziehungen bereitstellen, gleichzeitig aber auch zur Quelle von Kränkung, Abwertung und innerer Leere werden. In Interview 2 hieß es: „aus dem ungesehenen, sich gesehen fühlen“ (S.25, Z. 552) – sie fühlen sich dort gesehen. Aber oft ist es auch eine Bühne, auf der sich ein gefährlicher narzisstischer Druck entfaltet. Diese Ambivalenz wird auch von Fassi et al. (2025) empirisch gestützt: Jugendliche mit psychischer Vulnerabilität nutzen soziale Medien häufiger zur Affektregulation, zeigen aber gleichzeitig erhöhte Depressions- und Suizidrisiken. Soziale Plattformen werden damit zu paradoxen Räumen – Orte der Anerkennung, die zugleich Entwertungen hervorbringen. Ein wiederkehrendes Thema ist die Externalisierung innerer Spannungen. Interview 3 brachte es auf den Punkt: „Es gibt kein Innen mehr, das Selbst wird ausgehöhlt, weil alles

externalisiert ist“ (S. 46, Z. 1080). Diese Beobachtung lässt sich im Lichte psychoanalytischer Symbolisierungstheorien deuten (Löchel, 2000, 2019): Digitale Medien ermöglichen zwar Ausdruck, aber oft keine nachhaltige symbolische Verarbeitung. Gefühle werden gepostet, Bilder inszeniert – doch statt Integration entsteht ein Kreislauf von Externalisierung und neuer Abhängigkeit von äußerem Feedback. Gerade in der Adoleszenz, einer Phase tiefgreifender Umstrukturierung des Selbst, kann dieser Prozess fatale Folgen haben. Wie eine Fachperson in Interview 1 betonte: „Die einzelnen Likes werden so unglaublich wichtig - welches Bild stelle ich ins Netz?“ (S.8, Z. 145). *Likes*, *Followerzahlen* und *Views* wirken als digitale Währung des Selbstwerts. King et al. (2019) beschreiben dies als ein „Vergleichsregime“, das Jugendliche in ein permanentes Monitoring zwingt. Statt innerer Stabilität entsteht eine ständige Orientierung am Blick der anderen – algorithmisch vermittelt, flüchtig und austauschbar. Zugleich können Medien aber auch als Selbstobjekte im Sinne Kohuts (1977) fungieren. In Interview 4 wurde das Handy beschrieben als „wie ein Geschwisterchen, wie ein Zwilling“. Diese Aussage zeigt, wie stark Jugendliche digitale Geräte affektiv besetzen und als Halt erleben. Das Problem liegt jedoch darin, dass dieser Halt kontingent bleibt. Sobald das Gerät wegfällt oder die digitale Resonanz ausbleibt, entsteht ein Gefühl von Leere oder Fragmentierung, das suizidale Impulse begünstigen kann. Darüber hinaus betonten mehrere Interviewte die Suchtähnlichkeit digitaler Nutzung. „Die Entzugserscheinungen, wenn man mal ausschalten soll, sind dieselben nach den Suchtkriterien“ (Interview 2). Auch die Beschreibung von „immer weiter, immer weiter, immer weiter“ (Interview 3, S.37, Z. 842) verdeutlicht, wie algorithmische Verstärkungsschleifen Jugendliche in einen Zustand permanenter Reizüberflutung versetzen. Lemma (2019) „schwarzer Spiegel“ findet hier anklang: Der Bildschirm reflektiert nicht empathisch, sondern verstärkt unbewusste Affekte, bis diese das Ich überfluten. Zusammenfassend wird deutlich: Digitale Medien sind weder ausschließlich Risiko noch ausschließlich Ressource. Sie wirken als regulative Ersatzräume, die kurzfristig Stabilität verschaffen, zugleich aber die Gefahr bergen, langfristig psychische Desintegration zu verstärken. Die Interviews legen nahe, dass diese Ambivalenz entscheidend von der psychischen Struktur der Jugendlichen abhängt: Während manche Medien kreativ nutzen und soziale Teilhabe erfahren, werden sie für andere zum Schauplatz von Kränkungen, Suchtprozessen und suizidalen Eskalationen.

6.2 Therapeutische Beziehung als Ressource

Neben den ambivalenten Wirkungen digitaler Medien wurde in allen Interviews die zentrale Bedeutung der therapeutischen Beziehung hervorgehoben. Gerade in suizidalen Krisen, in denen Jugendliche ihr Selbst als fragmentiert oder bedroht erleben, erscheint der therapeutische Raum als Ort symbolischer Rückbindung und affektiver Stabilisierung. Eine Fachperson aus Interview 1 formulierte es so: „Wenn ich ruhig bleibe und nicht aussteige, wenn sie über Suizid reden, dann entsteht zum ersten Mal eine Beziehung, die Ambivalenz aushält“ (S.9, Z.174). Diese Haltung verweist unmittelbar auf Winnicotts (1966) Konzept des „holding environment“. Die Therapie schafft einen Raum, in dem widersprüchliche Gefühle nicht sofort abgewehrt oder externalisiert werden müssen, sondern gehalten und allmählich integriert werden können. Auch in Interview 4 wird diese Funktion deutlich: „Jugendliche geraten in Panik, wenn man ihnen das Handy wegnimmt – „der Körper wird starr, der Blick wird starr“ (S.67, Z. 1587). Hier wird das Gerät als Selbstobjekt im Sinne Kohuts (1977) erlebt, das Halt und Kohärenz verspricht. Die therapeutische Beziehung kann in diesem Moment zur Alternative zum technischen Halt werden: Statt algorithmisch gesteuerter Spiegelungen tritt die Resonanz eines realen Gegenübers, das Affekte wahrnimmt, benennt und trägt. Die Interviews betonten zudem die haltende Funktion von Kontinuität: „es braucht den menschlichen Kontakt“ (Interview 4, S.82, Z. 1927). Schon die Verlässlichkeit des Settings wirkt stabilisierend. Dies entspricht der psychoanalytischen Annahme, dass regelmäßige Begegnungen eine Wiederholungskonstanz bieten, die unbewusste Ängste vor Fragmentierung oder Verlassenwerden abmildern kann (vgl. Klein, 1946/1986). Darüber hinaus wurde deutlich, dass die therapeutische Beziehung nicht nur als Schutzraum, sondern auch als Spiegelraum fungiert. Während Likes oder Views ein kontingentes, oft kränkendes Feedback geben, ermöglicht die therapeutische Resonanz eine differenzierte Spiegelung. Lemma (2019) spricht in Abgrenzung zum „schwarzen Spiegel“ digitaler Medien von der Notwendigkeit eines „wahren Spiegels“: einer Rückmeldung, die affektiv verankert, symbolisch vermittelt und beziehungsstiftend wirkt. Die therapeutische Beziehung erweist sich damit als entscheidende Ressource in suizidalen Krisen: Sie bietet Halt, wo digitale Medien instabil sind; sie eröffnet symbolische Repräsentation, wo Affekte sonst externalisiert werden; und sie vermittelt Resonanz, wo digitale Räume leer bleiben. Zusammenfassend lässt sich sagen: Während digitale

Medien vielfach zur Destabilisierung beitragen, erweist sich die therapeutische Beziehung als Gegenraum, in dem Jugendliche zum ersten Mal erfahren können, dass Affekte gehalten, gespiegelt und integriert werden. Diese Dimension ist nicht nur für das Verständnis suizidaler Krisen zentral, sondern auch für die Entwicklung von Präventions- und Behandlungskonzepten im digitalen Zeitalter.

6.3 Zwischenfazit

Die Diskussion der Ergebnisse macht deutlich, dass suizidale Krisen im Jugendalter nicht monokausal verstanden werden können, sondern im Zusammenspiel psychischer Strukturen, digitaler Medien und realer Beziehungen entstehen. Erstens zeigte sich, dass viele Jugendliche mit brüchigen inneren Strukturen konfrontiert sind. Die Theorien (vgl. Kapitel 3) halfen dabei, die in den Interviews beschriebenen Dynamiken – von Schuld und Neid über narzisstische Verletzbarkeit bis hin zur Identitätsdiffusion – zu deuten. Suizidale Akte erscheinen in diesem Licht als Ausdruck einer inneren Fragmentierung, die nicht symbolisch gebunden werden kann. Zweitens wurde die ambivalente Rolle digitaler Medien hervorgehoben. Sie fungieren einerseits als Ersatzobjekte und Räume narzisstischer Stabilisierung, andererseits als riskante Verstärker von Entwertung, Vergleich und affektiver Überflutung. Empirische Studien (z. B. Fassi et al., 2025; King et al., 2019) stützen die Beobachtung, dass digitale Medien zwar kurzfristige Regulation bieten, langfristig jedoch die Gefahr einer Verstärkung psychischer Instabilität bergen. Drittens erwies sich die therapeutische Beziehung in allen Interviews als entscheidende Ressource. Sie bietet Halt, wo digitale Resonanz fehlt, und ermöglicht symbolische Verarbeitung, wo Affekte sonst externalisiert werden. Im Unterschied zu den flüchtigen Spiegelungen digitaler Medien eröffnet die Therapie einen „wahren Spiegel“ in dem Jugendliche erstmals erleben können, dass Ambivalenz ausgehalten und Affekte integriert werden. Insgesamt lässt sich festhalten: Suizidale Krisen bei Jugendlichen sind eng mit Defiziten der Symbolisierung und Instabilitäten des Selbst verbunden, die im digitalen Zeitalter besondere Ausdrucksformen finden. Prävention und Therapie müssen daher sowohl die psychische Struktur als auch die Rolle digitaler Räume berücksichtigen – und die therapeutische Beziehung als Gegenraum stärken, in dem Halt, Resonanz und symbolische Integration möglich werden.

Fazit und Ausblick

„Ein Käfig ging einen Vogel suchen.“ – Mit diesem poetisch-paradoxen Bild, beschrieb Franz Kafka den Wunsch nach Verbindung und den Schmerz des Verlorengehens. Diese Metapher zieht sich wie ein roter Faden durch die vorliegende Arbeit, in der es um Kinder und Jugendliche geht, die sich in suizidalen Krisen verlieren – in sich selbst, in der Beziehung zu anderen und in den widersprüchlichen Versprechungen einer digitalisierten Welt. Ziel dieser Masterarbeit war es, die Suizidalität bei Jugendlichen im Kontext zunehmender Mediennutzung aus einer psychoanalytisch orientierten Perspektive zu beleuchten. Die qualitative Methodik ermöglichte einen tiefen Einblick in die subjektive Sichtweise klinisch tätiger Expert:innen, deren Erfahrungen das Verständnis für die psychodynamischen Hintergründe suizidaler Krisen wesentlich erweitert haben. Im Zentrum der Interviews standen wiederholt Phänomene von Affektüberflutung, Symbolisierungsdefiziten und narzisstischer Fragilität. Die Jugendlichen, so wurde deutlich, kämpfen häufig mit dem Erleben von Unverbundenheit – einer „inneren Leere“, die sich in der äußeren Welt medialer Reize verliert oder spiegelt. Plattformen wie *TikTok* oder *Instagram* (und viele mehr) fungieren dabei nicht nur als Ausdrucksflächen, sondern oft auch als Orte einer vergeblichen Suche nach Anerkennung oder Zugehörigkeit. In der psychoanalytischen Deutung erscheinen sie als Projektionsräume, in denen sich das falsche Selbst stabilisieren oder der Verlust realer Beziehungen kompensiert werden soll – ein Käfig, der einen Vogel sucht.

Theoretisch fundiert wurde diese Analyse durch Konzepte von Freud, Klein, Kohut, Winnicott und Kernberg. Ihre Ansätze erlaubten es, innere Konflikte, Spaltungen und Beziehungsabbrüche zu rekonstruieren, die in suizidalen Akten kulminieren können. Die zeitgenössischen Beiträge von Lemma (2019), King (2018) und Gerisch (2019) schärften dabei den Blick für die gesellschaftlich-digitalen Bedingungen, unter denen psychische Entwicklung und Krisen heute stattfinden. Besonders die Ergebnisse von Fassi et al. (2025) unterstreichen die Dringlichkeit dieser Fragestellung, da sie zeigen, dass eine erhöhte *Social-Media-Nutzung* mit psychischen Belastungen signifikant zusammenhängt – besonders bei vulnerablen Jugendlichen.

Die qualitative Analyse der vier Interviews offenbarte sowohl wiederkehrende Themen als auch individuelle Nuancierungen. Trotz methodischer Einschränkungen, wie der ausschließlichen

Fokussierung auf psychodynamisch orientierte Expert:innen und dem Fehlen von Betroffenenstimmen, konnte ein facettenreiches Bild psychischer Notlagen im digitalen Zeitalter gezeichnet werden. Der Einsatz von *MAXQDA* unterstützte die systematische Strukturierung und ermöglichte eine nachvollziehbare Ableitung zentraler Kategorien. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Suizidalität bei Jugendlichen nicht als statisches Symptom zu verstehen ist, sondern als Ausdruck einer tiefen Beziehungskrise – zum eigenen Selbst, zu inneren Objekten und zur umgebenden Welt. Diese Beziehungskrise findet heute in einer medial aufgeladenen Kultur statt, die Nähe verspricht, aber oft Distanz erzeugt. In diesem Spannungsfeld wird der suizidale Impuls zur letzten, verzweifelten Antwort – ein stiller Versuch, das Unsagbare spürbar zu machen. So endet diese Arbeit mit dem Eingangsbild von Kafka. Der Vogel – das Subjekt – sucht Halt, Orientierung und Resonanz. Der Käfig – die digitalen Räume, die Beziehungen, die therapeutischen Settings – sind nicht immer in der Lage, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Doch wenn es gelingt, Symbolisierungsprozesse zu fördern, Affekte zu binden und neue Formen des inneren Erzählens zu ermöglichen, kann aus der suizidalen Krise eine Entwicklungschance werden.

Ausblick:

Zukünftige Forschung sollte verstärkt multiperspektivisch angelegt sein. Es reicht nicht, nur Fachpersonen zu befragen – auch die Stimmen der Jugendlichen selbst, ihrer Angehörigen und schulischer oder sozialpädagogischer Bezugspersonen müssen gehört werden. Ihre Perspektiven können wertvolle Einblicke in die alltägliche Lebensrealität und Mediennutzung geben – jenseits der klinischen Perspektive. Nur so lässt sich ein umfassenderes Verständnis für suizidale Krisen im digitalen Zeitalter entwickeln. Darüber hinaus ist es dringend notwendig, interdisziplinär zu arbeiten: Psychodynamische, soziologische, medienpsychologische und auch kulturwissenschaftliche Zugänge sollten stärker miteinander verbunden werden. Denn die Herausforderungen, vor denen Jugendliche heute stehen, sind komplex – sie betreffen nicht nur das Individuum, sondern auch die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft Beziehungen, Anerkennung und Zugehörigkeit strukturiert. Ein besonders wichtiger Punkt ist die Frage, wie digitale Räume in Zukunft gestaltet und begleitet werden können. Plattformen wie *TikTok*, *Instagram* oder *YouTube* sind längst nicht mehr nur

Freizeitbeschäftigungen – sie sind Orte der Identitätsbildung, der Selbstvergewisserung, aber auch der sozialen Isolation. Die Medienlandschaft von morgen wird sich weiter verändern: KI-generierte Inhalte, immersive Umgebungen (z. B. Metaverse), Virtual Reality und algorithmisch verstärkte Echokammern könnten die psychische Entwicklung junger Menschen noch stärker beeinflussen als bisher. Wie Freeman (2021) pointiert formuliert:

It's ridiculous to be high-minded and say it's not relevant when it's clearly having massive effects on society. It drives a way of thinking, a lot of political agendas, and what goes in the newspapers. It's not a fringe discourse—it's at the nexus of power. People who dismiss social media as an irrelevancy, are like people in the 1950s who thought television was a frivolous fad (Freeman 2021, zitiert nach Clapp, 2022).

Dieses Zitat verweist auf die Dringlichkeit, digitale Medien ernst zu nehmen – nicht nur in der Forschung, sondern auch in Prävention und Therapie. Gerade deshalb braucht es mehr Medienbildung – nicht nur im technischen, sondern vor allem im emotionalen und reflexiven Sinne. Jugendliche brauchen Räume, in denen sie lernen, sich selbst im digitalen Spiegel zu sehen – ohne sich darin zu verlieren. Therapeut: innen, Lehrer: innen und Eltern stehen hier vor der Aufgabe, Halt zu geben, aber auch Orientierung zu schaffen – nicht durch Verbote, sondern durch Dialog, Verständnis und kritisches Hinterfragen. Auch die psychotherapeutische Ausbildung sollte stärker auf diese neuen Herausforderungen reagieren. Die digitale Welt gehört mittlerweile zur inneren Welt vieler Jugendlicher – sie ist kein externes Phänomen, sondern ein Teil ihrer psychischen Realität. Diese Realität zu verstehen, ernst zu nehmen und in die therapeutische Arbeit zu integrieren, wird eine zentrale Aufgabe der kommenden Jahre sein.

Suizidalität bei Jugendlichen ist kein individuelles Scheitern – sie ist Ausdruck eines kollektiven Ungleichgewichts. Sie zeigt, wo Bindung fehlt, wo Repräsentanz zerbricht und wo Resonanz nicht gelingt. In einer Gesellschaft, in der Gesehenwerden zum knappen Gut geworden ist, braucht es neue Formen der Spiegelung, des Haltens und des Miteinanders. Es liegt an uns allen, diese Räume zu gestalten

Literaturverzeichnis

Abram, J., & Hinshelwood, R. D. (2018). *The clinical paradigms of Melanie Klein and Donald Winnicott: Comparisons and dialogues*. Routledge.

Abram, J. (2007). *The language of Winnicott: A dictionary of Winnicott's use of words*. Karnac.

American Psychiatric Association. (2014). *Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen – DSM-5* (Dt. Ausg., hrsg. v. P. Falkai & H.-U. Wittchen; mithrsg. v. M. Döpfner, W. Gaebel, W. Maier, W. Rief, H. Sass & M. Zaudig). Hogrefe.

Auchter, T. (2024). *Winnicott verstehen: Einführung in seine psychoanalytischen Konzepte*. Psychosozial-Verlag.

Becker, M., & Corell, C. (2020). Suizidalität im Kinder- und Jugendalter. *Deutsches Ärzteblatt International*, 117(17), 261–267. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2020.0261>

Blos, P. (1966). *Adoleszenz: Eine psychoanalytische Interpretation*. Klett-Cotta.

Bündel, H. (2004). *Jugendsuizidalität und Salutogenese. Hilfe und Unterstützung für suizidgefährdete Jugendliche*. Kohlhammer.

Clapp, J. (2022). Social media and the collective unconscious. *Jung Journal*, 16(3), 113–131. <https://doi.org/10.1080/19342039.2022.2088995>

DAK-Gesundheit. (2023). *Kinder- und Jugendreport 2023*. https://www.dak.de/dak/unternehmen/reporte-forschung/dak-kinder-und-jugendreport-2023_45524

Fassi, L., Ferguson, A. M., Przybylski, A. K., Ford, T., & Orben, A. (2025). Social media use in adolescents with and without mental health conditions. *Journal of Adolescent Health*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2025.01.003>

Freud, S. (1917/1999). Trauer und Melancholie. In *Gesammelte Werke: Werke aus den Jahren 1913–1917* (S. 427–446). S. Fischer.

Freud, S. (1920/1999). Jenseits des Lustprinzips. In *Gesammelte Werke* (S. 3–70). S. Fischer.

Fromm, E. (1960). *Zen-Buddhismus und Psychoanalyse*. Suhrkamp.

Frison, E., & Eggermont, S. (2017). Browsing, posting, and liking on Instagram: The reciprocal relationships between different types of Instagram use and adolescents' depressed mood. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 20(10), 603–609. <https://doi.org/10.1089/cyber.2017.0156>

Gerisch, B. (2012). *Suizidalität*. Psychosozial-Verlag.

Gerisch, B. (2019). Depression im digitalen Zeitalter: Zwischen Selbstoptimierung und innerer Leere. In B. Gerisch & V. King (Hrsg.), *Digitalisierung – Folgen für Kultur und Psyche* (S. 125–145). Klett-Cotta.

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2005). *Grounded theory: Strategien qualitativer Forschung*. Hogrefe.

Kafka, F. (1917/1918). *Aphorismen* [Zürauer Aphorismen]. In Projekt Gutenberg. <https://www.projekt-gutenberg.org/kafka/aphorism/chap003.html>

Keles, B., McCrae, N., & Grealish, A. (2020). A systematic review: The influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents. *International Journal of Adolescence and Youth*, 25(1), 79–93. <https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1590851>

Kernberg, O. F. (2004). *Narzissmus, Aggression und Selbstzerstörung: Fortschritte in der Diagnose und Behandlung schwerer Persönlichkeitsstörungen*. Klett-Cotta.

Kernberg, O. F., & Hartmann, H. P. (2006). *Narzissmus: Grundlagen – Störungsbilder – Therapie*. Schattauer.

King, V. (2018). Geteilte Aufmerksamkeit: Psychische Entwicklung und Mediennutzung in digitalen Zeiten. *Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse*, 72(8), 640–665. <https://doi.org/10.21706/ps-72-8-640>

King, V. (2019). Subjektivierung in der Spätmoderne: Herausforderungen durch digitale Selbstvermessung und Performanzdruck. In B. Gerisch & V. King (Hrsg.), *Digitalisierung – Folgen für Kultur und Psyche* (S. 87–109). Klett-Cotta.

King, V., & Gerisch, B. (2019). Editorial: Digitalisierung – Folgen für Kultur und Psyche. *Psyche*, 73(9), 633–643. <https://doi.org/10.21706/ps-73-9-633>

King, V., Gerisch, B., Rosa, H., Schreiber, J., Findeis, C., Lindner, D., Salfeld, B., Schlichting, M., Stenger, M., & Voigt, S. (2019). Psychische Bedeutungen des digitalen Messens, Zählens und Vergleichens. *Psyche*, 73(9), 744–770. <https://doi.org/10.21706/ps-73-9-744>

Klein, M. (1940/1986). Trauer und ihre Beziehung zu manisch-depressiven Zuständen. In M. Klein, *Gesammelte Schriften, Band 2: Aufsätze 1921–1945* (S. 273–310). Klett-Cotta.

Klein, M. (1946/1986). Notes on some schizoid mechanisms. In M. Klein, *Gesammelte Schriften, Band 3: Aufsätze 1946–1963* (S. 283–323). Klett-Cotta.

Klein, M. (1957/1986). Envy and gratitude. In M. Klein, *Gesammelte Schriften, Band 3: Aufsätze 1946–1963* (S. 177–236). Klett-Cotta.

Klein, M. (1962/ 2015). *Das Seelenleben des Kleinkindes und andere Beiträge zur Psychoanalyse*. Klett-Cotta.

Kohut, H. (1977). *The restoration of the self*. International Universities Press.

Lamnek, S., & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6. Aufl.). Beltz.

Lemma, A. (2019). Der schwarze Spiegel. *Psyche*, 73(9), 644–672. <https://doi.org/10.21706/ps-73-9-644>

Löchel, E. (2000). *Aggression, Symbolisierung, Geschlecht*. Vandenhoeck & Ruprecht.

Löchel, E. (2019). Sprache des Abwesenden: Psychoanalytische Reflexionen zum Subjekt des digitalen Zeitalters. *Psyche*, 73(9–10), 698–725. <https://doi.org/10.21706/ps-73-9-698>

MAXQDA. (2025, 30. Juli). *MAXQDA | Offizielle Webseite | Die #1 Software für qualitative Datenanalyse*. <https://www.maxqda.com/de/>

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (11. Aufl.). Beltz.

Neville, J. (1966). The maturational processes and the facilitating environment. By D. W. Winnicott, London: The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis. 1965. *The British Journal of Psychiatry*, 112(485), 422–423. <https://doi.org/10.1192/bjp.112.485.422-a>

Ogden, T.H. (2009). *Das Intersubjektive Subjekt in der Psychoanalyse bei Klein und Winnicott*. Jahrb. Psychoanal.58, S.139-168

Resch, F., Parzer, P., Brunner, R., & Kaess, M. (2020). Suizidalität im Jugendalter – Risikofaktoren und Prävention. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz*, 63(1), 73–79. <https://doi.org/10.1007/s00103-019-03077-6>

Streck-Fischer, A. (2021). *Jugendliche zwischen Krise und Störung*. Schattauer.

World Health Organization. (2024, 10. Oktober). *Mental health of adolescents*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>

9. Anhang

Anhang I: Interviewleitfaden

Interviewleitfaden

Thema: Suizidalität bei Jugendlichen im Kontext von Mediennutzung
(Halbstrukturiertes Experteninterview, ca. 30–45 Minuten)

Block 1: Allgemeine klinische Erfahrungen mit suizidalen Jugendlichen

- Welche Erfahrungen machen Sie in Ihrer klinischen oder therapeutischen Arbeit mit suizidalen Jugendlichen?
- Gibt es spezifische Muster, Dynamiken oder innere Konflikte, die Ihnen immer wieder begegnen?
- Wie beschreiben Jugendliche ihr inneres Erleben in suizidalen Phasen – oder bleibt es oft sprachlos?

Block 2: Selbstwert, Spiegelung und Anerkennung

- Wie stark ist das Selbstwertgefühl bei Jugendlichen mit suizidalen Tendenzen Ihrer Erfahrung nach erschüttert?
- Welche Rolle spielt die Rückmeldung durch andere – in der Realität oder im digitalen Raum?
- Beobachten Sie narzisstische Kränkungen als Auslöser suizidaler Krisen?
- Welche Bedeutung haben äußere Spiegel (z. B. soziale Netzwerke) für das innere Gleichgewicht?

Block 3: Digitale Medien als psychodynamischer Resonanzraum

- Wie schätzen Sie die Rolle digitaler Medien in der psychischen Entwicklung suizidgefährdeter Jugendlicher ein?
- Inwiefern können soziale Medien als Räume für Affektregulation oder Beziehungssimulation dienen?
- Erleben Sie digitale Medien eher als Risiko, Ressource – oder ambivalente Zone?
- Gibt es aus Ihrer Sicht mediale Muster, die mit suizidalem Verhalten korrelieren (z. B. Inszenierung, Rückzug, Selbstentwertung)?

Block 3a: Zusammenhang zwischen Symptomen und Mediennutzung

- Beobachten Sie in Ihrer Arbeit bestimmte Muster, welche Medieninhalte oder -formate (z. B. soziale Netzwerke, Serien, Games, Videos) in bestimmten psychischen Zuständen besonders häufig genutzt werden?
- Gibt es typische Symptom-Medien-Korrelationen, z. B. bei depressiven, ängstlichen oder dissoziativen Jugendlichen?
- Welche Medien dienen Ihrer Beobachtung nach eher der Affektabfuhr, welche eher der Betäubung oder dem sozialen Rückzug?
- Gibt es Medienformen, die suizidale Phantasien oder Inszenierungen verstärken oder strukturieren – etwa durch identifikatorische Inhalte, Hashtags oder Videos?

Gibt es Medienformen, die suizidale Phantasien oder Inszenierungen verstärken oder strukturieren – etwa durch identifikatorische Inhalte, Hashtags oder Videos?

Block 4: Schuld, Aggression, Verlust und Identifikation

- Wie erleben Sie Schuldgefühle bei Jugendlichen mit suizidalen Tendenzen – offen, verdeckt, verinnerlicht?
- Welche Rolle spielen aggressive Impulse – gegen sich selbst oder gegen andere?
- Lassen sich melancholische Zustände im Sinne Freuds erkennen – also die Identifikation mit einem verlorenen Objekt, das angeklagt oder vernichtet wird?
- Erleben Sie den Suizidwunsch eher als gegen das Selbst gewendete Aggression oder als Appell an ein inneres oder äußeres Gegenüber?
- Inwiefern treten Konflikte zwischen destruktivem Neid und dem Wunsch nach Reparatur auf?
- Gibt es typische Szenarien, in denen das „gute innere Objekt“ als zerstört erlebt wird?

Block 5: Sprachlosigkeit, Symbolisierungsfähigkeit und therapeutische Zugänge

- Wie gelingt es Jugendlichen, ihr inneres Erleben auszudrücken – in Sprache, Körper oder Handlung?
- Gibt es aus Ihrer Sicht einen Zusammenhang zwischen Symbolisierungsdefiziten und suizidalem Verhalten?
- Welche Rolle spielt die therapeutische Beziehung im Halten oder Übersetzen sprachloser Affekte?
- Was hat sich aus Ihrer Erfahrung im Umgang mit suizidalen Jugendlichen als hilfreich erwiesen?

Abschlussfrage

- Gibt es etwas, das Sie dem Thema noch hinzufügen möchten – etwas, das in der bisherigen Forschung oder Praxis zu wenig Raum erhält?

Anhang II: Anfrage Interviewpartner: innen per Mail

Sehr geehrte:r XY,

im Rahmen meiner Masterarbeit im Studiengang **Klinische Psychologie und Psychotherapie** an der International Psychoanalytischen Universität Berlin führe ich eine qualitative Interviewstudie durch. Das Thema der Arbeit lautet:

„Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen im Kontext von Mediennutzung – Eine qualitative Untersuchung aus psychoanalytischer Perspektive“

Das Ziel der Arbeit ist es, ein vertieftes, theoriebasiertes Verständnis suizidaler Krisen im Jugendalter zu entwickeln – insbesondere mit Blick auf psychodynamische Prozesse wie Selbstwertregulation, Affektverarbeitung, Schuld, Neid, Spiegelung, Symbolisierungsfähigkeit und narzisstische Fragilität im digitalen Zeitalter.

Das Interview wird:

- **halbstrukturiert** geführt (Leitfadenbasiert mit Raum für freie Reflexion),

- sich auf **klinische, therapeutische oder forschungsbezogene Erfahrungen** mit suizidalen Jugendlichen beziehen,
- Aspekte wie digitale Mediennutzung, Selbstwert, Schuld, Rückzug, Affektregulation und therapeutische Zugänge thematisieren,
- etwa **30–45 Minuten** dauern,
- **audiographisch aufgezeichnet**, anschließend **transkribiert und pseudonymisiert** werden,
- vollständig anonym ausgewertet (die Angaben werden ausschließlich im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit verwendet).

Im Anhang finden sie den Interviewleitfaden.

Ich stehe gerne für Rückfragen zur Verfügung. Meine Telefonnummer:oder gerne per E-Mail.

Mit freundlichen Grüßen
Daniela Baldelli

Anhang III: Einverständniserklärung

Datenschutzerklärung für die Teilnahme am Interview

Titel der Masterarbeit:

Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen im Kontext von Mediennutzung – Eine qualitative Untersuchung aus psychoanalytischer Perspektive

Verantwortlich für die Datenverarbeitung:

Daniela Baldelli

Stromstraße 1, 10555 Berlin

E-Mail: daniela.baldelli@ipu-berlin.de

Studiengang: MA Klinische Psychologie und Psychotherapie

Universität: Internationale Psychoanalytische Universität Berlin

Betreuerin: Prof. Dr. Benigna Gerisch, Prof. Dr. Annette Streeck-Fischer

1. Zweck der Datenverarbeitung

Im Rahmen meiner Masterarbeit führe ich qualitative Interviews mit psychoanalytisch oder psychodynamisch ausgebildeten Fachpersonen durch. Ziel ist es, Ihre beruflichen Erfahrungen und Einschätzungen im Umgang mit suizidalen Kindern und Jugendlichen im Kontext von Mediennutzung zu erfassen. Die Interviews dienen ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken im Rahmen dieser Arbeit.

2. Rechtsgrundlage

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung). Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen.

3. Art der erhobenen Daten

- Audioaufnahme des Interviews
- Transkription des Interviews (wörtlich, aber anonymisiert)
- Berufsbezeichnung und beruflicher Kontext (z. B. „Psychologische Psychotherapeutin in eigener Praxis“)

Es werden keine personenbezogenen Daten veröffentlicht. Die Anonymisierung erfolgt unmittelbar nach der Transkription. Namen und andere identifizierende Informationen werden entfernt oder pseudonymisiert.

4. Speicherung und Schutz der Daten

Die Audioaufnahmen und Transkripte werden passwortgeschützt gespeichert. Nur die*der Forschende (also ich) hat Zugriff auf die Rohdaten. Nach Abschluss der Masterarbeit (voraussichtlich am 30.09.2025) werden alle personenbezogenen Daten unwiderruflich gelöscht.

5. Freiwilligkeit und Widerrufsrecht

Ihre Teilnahme am Interview ist freiwillig. Sie können das Gespräch jederzeit abbrechen. Sie haben das Recht, Ihre Daten nachträglich löschen zu lassen, solange die Masterarbeit noch nicht eingereicht wurde.

6. Kontakt bei Fragen oder Beschwerden

Bei datenschutzrechtlichen Fragen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an mich (s. o.) oder an den*die Datenschutzbeauftragte*n Ihrer Hochschule.

Einwilligungserklärung:

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und verstanden. Ich willige ein, dass meine Angaben im Rahmen der genannten Masterarbeit verarbeitet werden.

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

Anhang IV: Inhaltsanalyse nach Mayring

Interview Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
Interview 1	Jugendliche definieren sich über soziale Medien und riskante Aktionen.	Digitale Medien prägen Identität und Aufmerksamkeitssuche.	Digitale Medien wirken identitätsprägend.
Interview 1	Likes im Internet sind entscheidend für das Selbstwertgefühl.	Digitale Anerkennung wirkt direkt auf das Selbstwertgefühl.	Likes beeinflussen den Selbstwert direkt.
Interview 1	Gaming dient als Ersatz für fehlende Freunde.	Digitale Räume kompensieren fehlende soziale Bindungen.	Digitale Räume ersetzen soziale Kontakte.
Interview 2	Jugendliche schotten sich durch digitale Medien ab.	Digitale Medien werden zur Bewältigung psychischer Krisen genutzt.	Digitale Medien verstärken Krisen.
Interview 2	Das Internet bietet keine echte Intersubjektivität.	Digitale Kommunikation kann Beziehungen nicht ersetzen.	Digitale Kommunikation ersetzt keine Beziehung.
Interview 2	Onlinespiele können zum einzigen Ort positiver Selbstwerterfahrung werden.	Digitale Spiele kompensieren reale Defizite im Selbstwert.	Digitale Spiele kompensieren Selbstwertdefizite.
Interview 3	Digitale Medien erzeugen eine Aushöhlung des Selbst.	Digitale Medien destabilisieren das Selbstgefühl.	Digitale Medien destabilisieren das Selbst.
Interview 3	Likes und Follower führen zu Höhenflügen oder Zusammenbrüchen.	Digitale Bestätigung beeinflusst psychische Stabilität.	Digitale Bestätigung wirkt destabilisierend.

Interview 3	Es gibt kein Innen mehr, alles wird externalisiert.	Digitale Medien fördern Entfremdung vom eigenen Inneren.	Digitale Medien führen zu Entfremdung.
Interview 4	Cybergrooming ist ein massives Problem für Jugendliche.	Digitale Räume sind Risikofaktoren für Übergriffe.	Digitale Räume bergen Missbrauchsrisiken.
Interview 4	Das Handy wird als Selbstobjekt erlebt, fast wie ein Zwilling.	Digitale Geräte werden als Selbstobjekte erlebt.	Handy als Ersatz-Selbstobjekt.
Interview 4	Selbstoptimierung durch digitale Medien erzeugt starken Druck.	Digitale Medien erzeugen unrealistische Ideale.	Digitale Medien erzeugen Druck zur Selbstoptimierung.

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

1. **Hiermit versichere ich an Eides statt,**
 - dass ich die von mir vorgelegte Arbeit selbständig abgefasst habe,
 - dass ich keine weiteren Hilfsmittel verwendet habe als diejenigen, die im Vorfeld explizit zugelassen wurden,
 - dass ich die Verwendung von Hilfsmitteln (dazu zählen auch KI-basierte Tools) an geeigneter Stelle dokumentiert habe,
 - dass ich die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen) entnommen sind, unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht habe und
 - dass ich die vorliegende Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht für andere Prüfungen eingereicht habe.

2. **Mir ist bewusst,**
 - dass ich die Prüfungsleistung nicht bestanden habe, wenn ich die mir bekannte Frist für die Einreichung der schriftlichen Prüfungsleistung versäume,
 - dass ich im Falle eines Täuschungsversuchs die Prüfungsleistung nicht bestanden habe und
 - dass ich, sofern ich zur Erstellung dieser Arbeit KI-basierte Tools verwendet habe, die Verantwortung für eventuell durch die KI generierte fehlerhafte oder verzerrte (Bias) Inhalte, fehlerhafte Referenzen und Verstöße gegen das Datenschutz- und Urheberrecht oder Plagiate trage.

Berlin, den

15.09.2025

Unterschrift

